

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Psychomotoriktherapie 18/21

Bachelor Arbeit

**Achtsamkeit:
Eine Fördermöglichkeit der
Aufmerksamkeit, Konzentration
und Resilienz bei Kindern**

Eingereicht von: Maria Giannaki
Begleitung: Prof. Dr. Jürg Blickenstorfer
Datum: 19 Mai 2021

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht das Achtsamkeitskonzept bei Kindern der Primarstufe im Zusammenhang mit den Begriffen der Aufmerksamkeit, Konzentration und Resilienz. Sie beschäftigt sich mit der Frage inwiefern eine Kultivierung der Achtsamkeitshaltung die Qualitäten der Aufmerksamkeit, Konzentration und Resilienz bei Kindern in diesem Alter positiv beeinflussen kann. In einer Literaturrecherche wurde nach Studien und aktuellen Fachpublikationen gesucht, die Hinweise dazu geben. Es werden die erwähnten Begriffe erklärt, Studienergebnisse herangezogen, welche die Wirksamkeit in diesen Bereichen untermauern, und Möglichkeiten erörtert, wie die Achtsamkeitshaltung bei Kindern in diesem Altersbereich kultiviert werden kann. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse der vorliegenden Studien einen positiven Zusammenhang zwischen einem Achtsamkeitstraining und der Aufmerksamkeit / Konzentration sowie Resilienz nahelegen können. Gleichzeitig wird aber auch darauf hingewiesen, dass zusätzlicher Forschungsbedarf notwendig ist, um die Befunde abzusichern.

Inhaltsverzeichnis

.....	0
1. Einleitung	3
1.1 Problemstellung und Begründung der Themenwahl	4
1.2 Ziel der Arbeit und Fragestellung	5
1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit	5
2. Begriffsklärung	6
2.1 Aufmerksamkeit	6
2.1.1 Gegenwärtiger Kenntnisstand	6
2.1.2 Aufmerksamkeit im Schulkontext	9
2.2 Konzentration	10
2.2.1 Geläufige Definitionsvorschläge	10
2.2.2 Unterschied Aufmerksamkeit / Konzentration	10
2.3 Resilienz	11
2.3.1 Bedeutung und Attribute der Resilienz	11
2.3.2 Resilienzforschung	12
2.3.3 Resilienz im Schulkontext	13
2.4 Achtsamkeit	14
2.4.1 Der wandernde Geist	14
2.4.2 Der gegenwärtige Moment	16
2.5 Fazit	18
3. Wirksamkeit eines Achtsamkeitstrainings	19
3.1 Achtsamkeitstraining in Verbindung mit Aufmerksamkeit und Konzentration	20
3.2 Achtsamkeitstraining in Verbindung mit Resilienz	22
4. Kultivierung der Achtsamkeit	23
4.1 Achtsamkeitsmeditation	23
4.2 Kindgerechte Achtsamkeitspraxis	25
4.3 Achtsamkeit in der Psychomotorik Therapie	27
4.4 Achtsamkeit im Unterricht	28
4.5 Achtsamkeit als Konsumgut	32
5. Diskussion und Reflexion	33
5.1 Beantwortung der Leitfragen und der zentralen Fragestellung	33
5.2 Kritische Reflexion der Arbeit	35
5.3 Ausblick und mögliche Weiterführung	36
6. Literaturverzeichnis	37

1. Einleitung

Das Thema Achtsamkeit erfreut sich in den letzten Jahren steigender Beliebtheit. Eine kleine Recherche ergab eine Fülle an Literatur zu diesem Thema. Hauptsächlich wird es in Zusammenhang mit dem Erwachsenenalter gebracht und als ein Konzept zur Erlangung von Wohlbefinden und Gesundheit betrachtet. Der Begriff der Achtsamkeit ist ausserdem stark mit den östlichen Religionslehren assoziiert, welche mit meditativen Übungspraktiken das achtsame Gewahrsein praktizieren. Ergebnisse der Forschung zum Thema Achtsamkeitsmeditation mit Erwachsenen liegen bereits vor. Das vielfach erprobte und breit angewandte MBSR Programm von Kabat-Zinn (2009) gibt einen Einblick darüber, wie diese Achtsamkeitsmethode einen Platz in vielen Bereichen der Gesellschaft erobert hat (vgl. Kabat-Zinn, 2009, S. 14). Auch existieren einige Forschungsarbeiten mit Kindern und Jugendlichen zu den Bereichen Aufmerksamkeit, Ängste, und Depressionen (vgl. Brunsting, 2013, S. 35).

Im Schulalltag wird häufig von Aufmerksamkeitsstörungen, Ablenkbarkeit, Konzentrationsmangel, Rastlosigkeit und mangelndem achtsamen Umgang - mit sich selbst und unter einander - berichtet. In diesem Zusammenhang liefert das Buch von Kaltwasser (2016) «Praxisbuch - Achtsamkeit in der Schule» einen guten Überblick über die Bedeutung des Begriffes Achtsamkeit und seine Verwendung im pädagogischen Alltag.

Jedoch werden diese Begriffe in der Praxis oft verallgemeinernd und gleichbedeutend benutzt. Was versteht man unter Aufmerksamkeit? Was ist Konzentration? Ist Aufmerksamkeit und Konzentration das gleiche? Ist Achtsamkeit ein Überbegriff und Aufmerksamkeit und Konzentration ein Resultat davon? Wie hängen diese Begriffe zusammen und welche Definitionen gibt es?

Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang erscheint mir die Ergründung der Frage, ob Achtsamkeit überhaupt erlernbar oder trainierbar ist. In seinem Werk «Das achtsame Gehirn» geht Siegel (2017) genau dieser Frage nach und liefert im Unterkapitel «Achtsamkeit als erlernbare Fähigkeit» einige interessante Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft (vgl. Siegel, 2017, S. 131).

Der Bereich Resilienz im Kindes- und Jugendalter hat das Forschungsinteresse auch bereits geweckt. Zu dieser Thematik scheint mir das Buch von Kriebs (2019) «Resilienz in der Schule» aufschlussreiche Erkenntnisse über die Resilienzförderung bei Kindern und zur Definition des Begriffs zu liefern. Der Bezug zur Schulpraxis mit wertvollen, anschaulichen Hinweisen und zahlreichen Beispielen ermöglicht eine praxisnahe Umsetzung.

Den Reiz der Aufgabe sehe ich in der Auseinandersetzung mit einer Thematik die mich persönlich sehr interessiert. Die Ergründung der oben genannten Begriffe, ihre dahinterliegende Bedeutung und letztendlich das Wiederherstellen einer Beziehung zu einander, sozusagen einer gewissen Ordnung, ergibt eine sinnvolle Erkundung des Achtsamkeitskonzepts.

Losgelöst von religiösen Praktiken und Traditionen oder der aktuellen Trendwelle, welche Achtsamkeit als Modephänomen betrachtet, soll in dieser Arbeit aufgezeigt werden, dass sich der Begriff Achtsamkeit mehr auf eine Lebenshaltung bezieht, die es zu kultivieren und zu vermitteln gilt. Ausgehend von dieser These soll aufgezeigt

werden, dass eine achtsamkeitsbasierte Lebenshaltung Kindern dazu verhelfen kann, Entwicklungskrisen zu bewältigen und ihr Aufmerksamkeits- und Konzentrationspotential zu steigern.

1.1 Problemstellung und Begründung der Themenwahl

Über Achtsamkeit in sämtlichen Variationen und Kontexten ist schon viel geschrieben worden. Warum also eine weitere Arbeit über Achtsamkeit?

Meine persönlichen Erfahrungen in der Achtsamkeitspraxis, welche mein Leben über Jahre hinweg begleiten, gaben mir den Anstoss für das strukturierte Erforschen in diese Richtung. Meiner Meinung nach ermöglicht absichtsloses Wahrnehmen von körperlichen Empfindungen, Gefühlen und Gedanken eine innere Flexibilität und ein angemessenes Handeln. Das Existieren von unzähliger Literatur zu dieser Thematik verweist zwar auf eine steigende Anzahl an Interessierten, deutet aber auch gleichzeitig auf eine gewisse Vermarktung hin. Meine Inklinaton zum differenzierten Unterscheiden zwischen kompetentem Fachwissen und irreführenden Behauptungen hat mich letztlich in meinem Entschluss bekräftigt.

Abgesehen vom eigenen Interesse an einer vertieften und intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik soll in dieser Arbeit eine wissenschaftliche Herangehensweise stattfinden, um einerseits empirische Belege ausfindig zu machen und andererseits zu examinieren, inwiefern eine Übertragung dieser Erkenntnisse auf Kinder überhaupt möglich ist. Das Ziel ist nicht eine weitere neue Therapiepraxis zu etablieren, es gibt eine Unmenge von Übungen und Trainings dieser Art. Das Ziel ist, auf die Notwendigkeit zum Umdenken hinzuweisen und allenfalls das Nachdenken über eine alternative Herangehensweise bei Personen zu wecken, welche mit der anspruchsvollen Aufgabe des Erziehens konfrontiert sind.

Der Lehrplan 21 verweist auf einen systematischen Aufbau von Kompetenzen, dessen Erwerb für die Schule und die Vorbereitung der Kinder auf das Leben nach der Schule unabdingbar sind. Dabei spielen die Fähigkeiten der Aufmerksamkeit und Konzentration eine zentrale Rolle für das Lernen in seiner umfassenden Bedeutung. Einerseits wissen wir aus den Theorien der Entwicklungspsychologie um die natürliche Wissbegierde der Kinder, andererseits erleben viele Kinder das Lernen in der Schule als sehr anstrengend und sind unmotiviert. Konstruktivistisch betrachtet ist die Entwicklung jedes Menschen ein Prozess, der vom Individuum selbstgestaltet wird. Aufgabe der Schule ist es diesen Prozess zu begleiten und zu unterstützen. Dabei sollte die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und die Förderung der Individualität des einzelnen Kindes, im Vordergrund stehen. In unserer heutigen Gesellschaft der Gegensätze hat die Institution Schule ihre Orientierung verloren und wirkt verhaftet (vgl. Largo, 2018, S. 123). Die Kinder werden zur «Zieleerreichung» angehalten. Natürlich kindgerecht. Gleichzeitig bemängelt man die Konzentrationsschwäche des Schülers, weil er sich nicht entspannen kann und unter Leistungsdruck steht. Als Lösung werden geeignete therapeutische Massnahmen zur Verfügung gestellt, die das richten sollen. Paradoxerweise ist heutzutage gleichzeitig Bewegungsmangel und Bewegungsdrang ein Problem.

Achtsamkeit hat sich in der klinischen Praxis als effektives Angebot erwiesen, und der Einsatz von achtsamkeitsbasierten Interventionen im Schulalltag kann befruchtend wirken. In meinem Verständnis zum Leben und Vorleben von Achtsamkeit in der

Schule geht es nicht darum, etwas «wegtherapieren» zu wollen. Vielmehr geht es um ein Annehmen lernen, um einen neuen Umgang mit sich selbst, um das Erkennen der ureigenen Ressourcen. Die Entfremdung des Menschen in unserer heutigen Kultur, welche durch die technologischen Fortschritte und zunehmende Digitalisierung vorangetrieben wird, ist enorm. Auch Kinder leiden darunter. Die Achtsamkeitshaltung ermöglicht den Kindern, ihren natürlichen Zugang zu sich selbst zu entdecken und zu bewahren.

Aus meiner Sicht ist Achtsamkeit eine dem Menschen innewohnende Fähigkeit, welche der heutigen hektischen Lebensweise zum Opfer gefallen ist. Eine verlorengegangene Qualität, die der Mensch wieder für sich entdecken muss. Achtsamkeit stellt verkörperte Selbstwahrnehmung dar, welche Resilienz und Selbststeuerung fördert.

1.2 Ziel der Arbeit und Fragestellung

Das Ziel ist es herauszufinden ob es wissenschaftliche Belege dafür gibt, dass ein Achtsamkeitstraining bei Kindern der Primarstufe die Qualitäten der Aufmerksamkeit, Konzentration und Resilienz positiv beeinflussen kann.

Forschungsfrage:

Kann ein Achtsamkeitstraining bei Kindern der Primarstufe die Fähigkeit der Aufmerksamkeit, Konzentration und Resilienz fördern?

Weitere Leitfragen:

- Was versteht man unter Aufmerksamkeit, Konzentration, Resilienz und Achtsamkeit?
- Welche Bedeutung haben die untersuchten Qualitäten für ein Kind im Kontext der Schule und seiner gesamten Persönlichkeitsentwicklung?
- Ist die Wirksamkeit eines Achtsamkeitstrainings in den Bereichen der Aufmerksamkeit / Konzentration und Resilienz erwiesen?
- Ist Achtsamkeit erlern- oder trainierbar?
- Wie lässt sich Achtsamkeit in der Schule umsetzen?
- Was ist der Beitrag der PMT dazu?

1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Vorgehensweise

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Literaturarbeit. Ich beziehe mich im Rahmen dieser Arbeit hauptsächlich auf Kinder der Primarstufe und nachfolgend sind mit dem Begriff «Kinder» oder «Schüler» diese gemeint.

Bei der Flut an Resultaten zum Thema Achtsamkeit habe ich versucht, die Auswahl der verwendeten Literatur unter Berücksichtigung folgender Kriterien einzuschränken: Aktualität der Texte, neuropsychologische Erkenntnisse und Texte, die einen pädagogischen Bezug aufweisen. Die religiöse Perspektive wurde weitgehendst ausgeschlossen.

Bei der Literaturrecherche wurden hauptsächlich folgende Fachdatenbanken durchsucht: Google-Scholar, NEBIS, EBSCO. Mit den Schlagwörtern Achtsamkeit / Mindfulness / Aufmerksamkeit / Resilienz / Kinder / Unterricht/ Schule habe ich nach

Publikationen zu diesen Themenbereichen gesucht. Weiter wurden auch Literaturbezüge aus dem Studium miteinbezogen, und nebst der Suche nach passenden Büchern suchte ich auch nach aktuellen Fachartikeln und Studienergebnissen.

Aufbau der Arbeit

Zuerst werde ich die Begriffe der Aufmerksamkeit, Konzentration, Resilienz und Achtsamkeit klären und in einem anschliessenden Fazit diese in Beziehung zu einander setzen.

Im zweiten Teil der Arbeit sollen empirische Studien herangezogen werden, welche die Wirksamkeit eines Achtsamkeitstrainings, in Bezug auf die Qualitäten der Aufmerksamkeit, Konzentration und Resilienz bei Kindern, nahelegen.

Im dritten Teil werden Wege examiniert, welche auf den Schulkontext bezogen sind und die Kultivierung der Achtsamkeitshaltung bei Kindern fördern.

An dieser Stelle soll noch erwähnt werden, dass in dieser Arbeit bei allen Personenbezeichnungen beide Geschlechter gleichermassen gemeint sind.

2. Begriffsklärung

Aufmerksamkeit und Konzentrationsprobleme stellen im Kindesalter die häufigste Beeinträchtigung für erfolgreiches Lernen dar. „Befragungen von Lehrkräften zeigen, dass ein erheblicher Teil der Schülerinnen und Schüler im Unterricht als «unkonzentriert» auffällt. Für die Erziehungsberechtigten ergibt sich daraus oft ein Klärungsbedarf, ob etwas unternommen werden muss“ (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 3). Andere wiederum scheinen den widrigsten Lebensumständen zu trotzen und entwickeln Bewältigungsstrategien die ihnen erlauben, nicht nur die schulischen Anforderungen erfolgreich zu meistern, sondern auch unbeschadet durchs Leben zu kommen.

Dieses Kapitel soll den Bezugsrahmen der vorliegenden Arbeit schaffen und beschäftigt sich mit der Untersuchung der Begriffe Aufmerksamkeit, Konzentration, Resilienz und Achtsamkeit. Das abschliessende Fazit unterstreicht die Wichtigkeit der untersuchten Qualitäten für die erfolgreiche Bewältigung des Schulalltages und die gesamte Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.

2.1 Aufmerksamkeit

2.1.1 Gegenwärtiger Kenntnisstand

Ein kurzer Streifzug in der Fachliteratur zum Thema Aufmerksamkeit ergab, dass sich diverse Arbeiten, wie zum Beispiel von Krähenbühl (2015), Jäncke (2017) oder Leschnick (2020), auf James (1890) berufen, um eine Beschreibung dieses Konstrukts vorzustellen: „Attention is the taking possession of the mind, in clear and vivid form, of one out of what seem several simultaneously possible objects or trains of thought...It implies withdrawal from some things in order to deal effectively with others“ (James, 1890, S. 403-404).

130 Jahre nach dieser Begriffsbestimmung scheint es in der heutigen Fachwelt eine Uneinigkeit über eine allgemeingültige Definition des Konzepts Aufmerksamkeit zu geben. Die heutige Aufmerksamkeitspsychologie ist noch weit davon entfernt, eine

gültige Definition zu liefern (vgl. Goldhammer & Moosburger, 2006, S. 16). Aufmerksamkeit und Konzentration werden in einem Atemzug und teilweise als Synonym verwendet. In der Arbeit «Diagnostik von Aufmerksamkeit und Konzentration» von Büttner und Schmidt-Atzert (2004) werden aktuelle Testverfahren vorgestellt welche sich für die Messung der beiden Qualitäten eignen. Dabei stellen die Autoren fest, dass die jeweiligen Vertreter der Testverfahren von unterschiedlichen Vorstellungen ausgehen, was Aufmerksamkeit und Konzentration betrifft. Beim Vorwort der Herausgeber erklären sie deshalb, dass der im ersten Kapitel ihrer Arbeit unterbreitete Ordnungsvorschlag, als Anregung zu verstehen ist (vgl. Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. X). In diesem Zusammenhang wird folgende Definition vorgeschlagen: „Die Aufmerksamkeit kann damit als das selektive Beachten relevanter Reize oder Informationen definiert werden. Sie wird damit als ein wahrnehmungsnahes Phänomen konzipiert“ (vgl. ebd., S. 5). Durch diese Wahrnehmungshandlung ist der Mensch in der Lage, mit seiner Umwelt in Beziehung zu treten und daraus zu lernen.

Jäncke (2017) bezieht sich in seinem Werk «Lehrbuch kognitive Neurowissenschaften» gleichfalls auf die oben erwähnte Definition von James (1890) und analysiert diese folgendermassen:

Aus heutiger Sicht kann diese Definition wie folgt paraphrasiert werden: Durch die Aufmerksamkeit gelingt es uns, aktiv einen kleinen Teil der Informationsmengen zu verarbeiten, die auf unser Sensorium einprasseln, die unserem Gedächtnis zur Verfügung stehen und die Gegenstand vieler Denkprozesse sind (Jäncke, 2017, S. 297).

Neuere Forschungsergebnisse der Neurowissenschaften stellen fest, dass Aufmerksamkeit keine alleinstehende Leistung darstellt, sondern an vielfältigen Prozessen beteiligt ist und „...ein wesentliches Element aller kognitiven Funktionen ist“ (ebd. S. 297):

- Wahrnehmung
- Denken
- Planen
- Handeln
- Sprachproduktion und Sprachrezeption
- Orientierung im Raum
- Problemlösen

Diese Funktionen stellen Basisleistungen dar und sind die Grundlage für fast jede praktische und intellektuelle Tätigkeit. „Es gibt wohl keine anspruchsvolle Aufgabe, die man ohne Aufmerksamkeit gut erledigen kann. Die Aufmerksamkeit ist die Grundlage allen zielgerichteten Verhaltens“ (Brunsting, 2011, S. 118). Auch weitere Ansätze aus der aktuellen, klinischen und neurophysiologischen Aufmerksamkeitsforschung gehen heute von einem wahrnehmungsnahen Konstrukt aus, das eng mit der Selektion von Informationen in Verbindung gebracht wird. Es wird mehrheitlich als ein Konzept mit mehreren differenzierbaren Komponenten der Aufmerksamkeitsleistung beschrieben.

In dieser Arbeit orientiere ich mich auch an Müller (2018) und stelle zur besseren Veranschaulichung die Aufmerksamkeitskomponenten in einer abgewandten Tabelle vor:

Intensität	Alertness	Aufmerksamkeitsaktivierung
	Daueraufmerksamkeit	Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit
Räumliche Aufmerksamkeit	Räumliche Verschiebung des Aufmerksamkeitsfokus	verdeckte oder offene Ausrichtung Verschiebung der Aufmerksamkeit
Selektivität	Selektive Aufmerksamkeit	Beachten relevanter Reize und ausblenden irrelevanter Reize
	Geteilte Aufmerksamkeit	Gleichzeitiges Beachten von Reizen aus verschiedenen Sinneskanälen

Tab. 1. Taxonomie der Aufmerksamkeitskomponenten, o. S.

Bei der Aufmerksamkeitsaktivierung wird grundsätzlich zwischen tonischer und phasischer Alertness unterschieden. Die tonische Alertness wird durch die biologische Konstitution des Organismus bestimmt und ist tageszeitabhängig. Sie wird auch als ein Zustand der Wachheit bezeichnet. Bei der phasischen Alertness kann eine plötzliche Zunahme der Aktivierung aufgrund eines externen Stimulus erfolgen. Bei einer willentlich bewussten Steigerung der Anspannung / Wachheit ohne einen externen Warnreiz wird von einer intrinsischen Alertness gesprochen. Auf eine Lernumgebung bezogen bedeutet dies die Fähigkeit einen Zustand von Aufnahmefähigkeit herstellen und aufrechterhalten zu können. Es deutet auf eine gewisse Ablenkungsresistenz gegenüber diversen Störreizen hin. Diese können sich zum Beispiel in Form von Umgebungsgeräuschen, Gedanken oder Emotionen äussern (vgl. ebd., o.S.).

Bei der Daueraufmerksamkeit wird die Leistung zur Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit über längere Zeitspannen gefordert. Ein längerer Vortrag eines Mitschülers als Beispiel, erfordert die Fähigkeit der Schüler, für einen längeren Zeitraum ihre Aufmerksamkeit aufrecht erhalten zu können.

Die räumliche Aufmerksamkeitsverschiebung gehört auch zu den Dimensionen der Aufmerksamkeit und bezieht sich auf die verdeckte oder offene Aufmerksamkeitsverschiebung (vgl. ebd., o.S). Das Fingerschnalzen des Lehrers als Beispiel kann eine Augen-Kopf Bewegung auslösen oder die wechselnde Lautstärke seiner Stimme. „

Bei der «Orientierungsreaktion» kommt es neben einer generellen Aktivierungstonusanhebung zu einer Ausrichtung der sensorischen Rezeptoren auf die Reizquelle, zum Beispiel durch Kopf- oder Augendrehung. Die verdeckte Aufmerksamkeitsverschiebung findet bei der Orientierung zu neuen räumlichen Zielreizen zeitlich vor den Augen-Kopf Bewegungen (Krähenbühl, 2015, S. 14).

Die selektive oder fokussierte Aufmerksamkeit bezeichnet die Leistung relevante Reize verarbeiten zu können bei gleichzeitigem Ausblenden von irrelevanten Reizen. Der Frontalunterricht als Beispiel stellt sehr hohe Anforderungen an das Niveau der fokussierten Aufmerksamkeit der Schüler. Sie müssen in der Lage sein, gewisse Reize auszublenden, um dem Lehrer zuhören zu können, wenn er spricht oder beim Erledigen einer Aufgabe.

Bei der geteilten Aufmerksamkeit geht es um die Verteilung der Aufmerksamkeit auf mehrere Informationsquellen. Es bezeichnet die Fähigkeit, flexibel den Aufmerksamkeitsfokus verlagern zu können. Zum Beispiel brauchen Schüler diese Fähigkeit, um zu verstehen, was der Lehrer sagt, während sie etwas mitschreiben. Diese Form der Aufmerksamkeit stellt eine klassische Anforderung im Schulalltag dar, sowohl für Schüler als auch für Lehrer.

2.1.2 Aufmerksamkeit im Schulkontext

Wie eingangs festgestellt, gehört die Unaufmerksamkeit der Schüler zu den häufigsten Thematiken, mit denen sich Lehrer in der Schule konfrontiert sehen. Einerseits lassen sich die vielfältigen Aufgaben des Unterrichtes ohne ein gewisses Mass an Aufmerksamkeit kaum bewältigen und andererseits müssen sämtliche Aufmerksamkeitsformen mobilisiert werden, um dem Unterrichtsprozess in seiner momentanen Ausrichtung folgen zu können. Im Kontext Unterricht äussert sich die Aufmerksamkeit der Schüler im Wesentlichen mit dem genauen Hinhören, genauen Hinsehen und dem vertieften «Ganz-bei-der Sache-sein». Für den Wissenserwerb und den Lernprozess ist sie also ein entscheidender Faktor, denn eine reduzierte Aufmerksamkeit kann mitverantwortlich für eine Lernstörung sein, was eine Spirale an schulischen Misserfolgen auslösen kann.

Zusätzlich entgehen Kindern viele Dinge, die um sie herum passieren, wenn sie unaufmerksam sind. Sie können sich an keine Einzelheiten mehr erinnern und sie schweifen ab. Das führt dazu, dass die Dinge nicht mehr so leicht von der Hand gehen und viele Fehler passieren (vgl. Sturm & Zimmermann; zitiert nach Müller, 2018, o.S.).

In ihrer Diplomarbeit «STOPP – Aufpassen, eine praxisorientierte Auseinandersetzung mit den Begriffen Konzentration und Aufmerksamkeit» fassen Zirlick und Gerber (2001) zusammen, dass sich das Aufmerksamkeitsverhalten eines Kindes bezüglich der willentlichen Steuerung, der Differenzierung und auch der Dauer im Laufe seiner Entwicklung verändert. Bei der Aufmerksamkeit handelt es sich nicht um eine Fähigkeit, welche die Kinder a priori mit auf die Welt bringen, sondern die sich diese aneignen müssen. Die Entwicklung der Aufmerksamkeit ist ein Reifungsprozess und eine Haltung, die beim Spielen und in der Schule erlernt wird. Bei Schulanfängern als Beispiel ist Aufmerksamkeit noch nicht zielgerichtet. Dieser Entwicklungsprozess wird von inneren und auch von äusseren Faktoren beeinflusst und auch Umweltreize können die Aufmerksamkeitsleistung beeinflussen und mitbestimmen (vgl. Zirlick & Gerber, 2001, S. 19).

Die Gestaltung des Unterrichts hat also einen entscheidenden Einfluss auf die Aufmerksamkeit und den Lernprozess der Schüler. Verschiedene methodische Verfahren können angewendet werden, um die Aufmerksamkeitsleistungen bei Kindern zu fördern. Lehrpersonen können darauf achten, eine geeignete Strukturierung des Unterrichts vorzunehmen, für genügend Pausen zu sorgen, eine motivierende Lernatmosphäre zu schaffen, Regeln und Rituale einzuführen. Weitere Anregungen können Massnahmen beinhalten, welche altersentsprechende Erwartungen an das Aufmerksamkeitsniveau der Schüler stellen, eine Rhythmisierung des Unterrichts durch einen Wechsel von Spannung und Entspannung erreichen sowie eine Berücksichtigung von Tagesleistungskurven bei der Planung des Unterrichts.

Vor allen Dingen müssen Lehrpersonen Schülern Strategien vermitteln, um die Fähigkeit der Aufmerksamkeit selbst zu steuern und anpassen zu können. „Um seine Aufmerksamkeit gut steuern zu können, muss man sie aber erst spüren“ (Brunsting, 2011, S. 118).

2.2 Konzentration

2.2.1 Geläufige Definitionsvorschläge

Im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache wird Konzentration als eine anhaltende Anspannung, als eine Sammlung aller geistigen Kräfte auf ein Problem oder Ziel, oder als eine angespannte Aufmerksamkeit beschrieben.

Konzentration bedeutet die Fähigkeit, unter Ausblendung aller momentan unwichtig erscheinenden Wahrnehmungsstimuli die benötigten Reize zu bündeln und zu verstärken, so dass die verlangte logische Operation ... möglichst exakt durchgeführt werden kann. Die Aufmerksamkeit ist vollkommen auf einen Gegenstand bzw. einen Inhalt gerichtet. Dieses Wahrnehmungsvermögen wird durch erzwungene Anspannung oder geballte Willensanstrengung blockiert (Köckenberger, 2007, S. 284).

Konzentration lässt sich also nicht erzwingen und kann auch als eine spezifische Intensitätsform der Aufmerksamkeit beschrieben werden. Für Kinder ist die Entwicklung der Konzentrationsfähigkeit ein Lernprozess, bei dem sie lernen, aktiv und bewusst die unterschiedlichen Umweltreize auszuschalten. Das Spiel eignet sich besonders gut dafür. Hier können sie den natürlichen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung sowie motorischer Aktivität und Ruhe erleben.

Einen weiteren Definitionsversuch liefern Büttner und Schmidt-Atzert (2004) „Konzentration kann als die Fähigkeit zum schnellen und genauen Arbeiten unter Bedingungen verstanden werden, die kognitive Leistungen erschweren“ (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 3). Die Fähigkeit zum Konzentrieren beschreibt einen momentanen Zustand eines Menschen und ist in Abhängigkeit von situativen Bedingungen zu verstehen. Westhoff und Hagemeister (2005) haben die Bedingungen, welche konzentriertes Arbeiten ermöglichen, untersucht und empirisch belegt. Dabei gehen sie davon aus, dass Konzentration von nichtpsychologischen (Umwelt, Organismus) und psychologischen Bedingungen (Kognition, Emotion, Motivation, Soziales) abhängig ist (vgl. Westhoff & Hagemeister, 2005, S. 18f.).

Krachenbühl (2015) geht in ihrer Arbeit «Definition von Aufmerksamkeit im Kontext des Unterrichts» auch davon aus, dass Konzentration als eine besonders starke Ausprägung der Aufmerksamkeit angesehen wird und man eher von einem fließenden Übergang zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration sprechen kann (vgl. Krachenbühl, 2015, S. 10). Diese menschliche Fähigkeit, welche es ermöglicht, das Leistungsniveau für längere Zeit auf sehr hoher Ebene halten zu können und das konzentrierte Arbeiten ermöglicht, wird im Allgemeinen als sehr anstrengend erlebt.

2.2.2 Unterschied Aufmerksamkeit / Konzentration

Aus den vorangegangenen Ausführungen wird deutlich, dass keine eindeutige Abgrenzung der Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration vorgenommen werden kann. So schreiben Krowatschek, Krowatschek und Reid (2011):

In den vergangenen Jahren wurde das Marburger Konzentrationstraining bei tausenden von Kindern erprobt und immer wieder eingesetzt. Es hat sich vor allem bewährt, weil es sehr stark Aufmerksamkeitsprobleme im Unterricht und die Hausaufgabensituation berücksichtigt und als präventive Massnahme...durchgeführt werden kann...Von der Konzentration her wird ihnen ...viel verlangt (Krowatschek, Krowatschek & Reid, 2011, S. 8).

Auch in diesem Beispiel werden die Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration gleichbedeutend verwendet.

Der wesentliche Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration besteht demnach darin, dass sich die Aufmerksamkeit ausschliesslich auf Wahrnehmungsprozesse bezieht und nur der Auswahl von Reizen oder Informationen dient, während Konzentration jede Form der Bearbeitung von Informationen betrifft, unabhängig vom Verarbeitungsstadium. Hinzu kommt, dass die Bearbeitung unter erschwerten Bedingungen stattfinden muss (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004, S. 10f.).

In diesem Sinne kann Aufmerksamkeit als die Basis für Konzentration angesehen werden, da die Wahrnehmung von Reizen vor deren Verarbeitung erfolgt.

2.3 Resilienz

2.3.1 Bedeutung und Attribute der Resilienz

Die Tatsache, dass es Kinder gibt, welche schwierige Lebensbedingungen erfolgreich bewältigen können, gehört „...zu den ermutigendsten Ergebnissen entwicklungspsychologischer Forschung“ (Siegler, Eisenberg, De Loache & Saffran, 2016, S.3). In der Entwicklungspsychologie ging man früher davon aus, dass Verhaltensauffälligkeiten oder andere Störungen auf belastende Erfahrungen im Kindesalter zurückzuführen sind. Neuere Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin „..., dass gut ein Drittel der Betroffenen gestärkt aus den widrigen Lebensumständen herausgeht bzw. aus schweren Schicksalsschlägen ohne langfristige psychische Probleme“ (Grossmann, 2015, S. 20). Diese Kinder offenbaren eine nicht erwartete Kompetenz, welche in Fachkreisen unter dem Begriff Resilienz für anregende Diskussionen sorgt.

Die Etymologie des Begriffes Resilienz verweist auf das lateinische «resilire», was gleichbedeutend mit «zurückspringen» oder «abprallen» ist. In diesem Sinne steht Resilienz für die Wiedererlangung einer anfänglichen Ordnung. Auf den Menschen bezogen ist damit die Erholung von einer Lebenskrise gemeint und umschreibt somit seine innere Stärke oder Widerstandsfähigkeit gravierenden Belastungen gegenüber.

In der Literatur lassen sich dafür verschiedene Definitionen finden. “Diese Fähigkeit von Kindern und Erwachsenen, auch bei widrigen Umständen physisch und psychisch gesund zu bleiben, nennt man Resilienz ” (Siegler et al., 2016, S. 2). Wustmann (2005) bezeichnet Resilienz als die „psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (S. 192). Beide Aussagen implizieren, dass zwei Bedingungen erfüllt sein müssen, um von Resilienz sprechen zu können. Erstens das Vorhandensein einer Risikosituation und zweitens die erfolgreiche Bewältigung dieser Risikosituation.

Die Erfahrung der erfolgreichen Bewältigung einer Risikosituation wappnet das Kind mit zusätzlichen Kompetenzen und stärkt seine Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Für Kinder wiederum ist das Erleben selbstwirksamen Handelns „eine wichtige Voraussetzung für zukünftige Lernprozesse, denn der Lernende muss sich selbst zutrauen, neue Inhalte oder neue Fertigkeiten lernen zu können“ (Petermann & Petermann, 2018, S. 167).

In ihrem Buch «Resilienz in der Schule» hat Kriebs (2019) die Widerstandsfähigkeit an folgenden Eigenschaften festgemacht:

- Persönliche Ressourcen erkennen und nutzen
- Emotionen kanalisieren statt zu explodieren
- Negative Gefühle in positive umwandeln
- Rückschläge aushalten
- Herausforderungen annehmen
- Verantwortung übernehmen
- Von der Opferrolle in die des aktiven Gestalters wechseln (vgl. Kriebs, 2019, S. 11).

Eine weitere gute zusammenfassende Beschreibung über Kinder, die ein resilientes Verhalten aufweisen und der ich mich anschließen möchte, liefert Kipker (2008) in ihrer Arbeit, «Kinder, die nicht aufgeben»:

Resiliente Kinder lassen sich trotz massiver Beeinträchtigung nicht «unterkriegen» und zerbrechen nicht an überdurchschnittlich risikoreichen Lebensumständen. Sie behaupten sich selbständig und setzen sich durch. Damit meistern sie Schritt für Schritt ihre altersspezifischen Entwicklungsaufgaben und erhalten zunehmend mehr Selbstbewusstsein und Stabilität. Sie entwickeln sich ganz anders als man dies angesichts ihrer Risiken prognostizieren würde (Kipker, 2008, S. 23).

2.3.2 Resilienzforschung

Hauptanliegen der Resilienzforschung ist es herauszufinden, wie Kinder Bewältigungskompetenzen entwickeln, um mit schwierigen Lebenssituationen zurechtzukommen. Es geht darum herauszufinden, welche besonderen Fähigkeiten oder Eigenschaften diese Kinder auszeichnen, um Risikosituationen unbeschadet zu überstehen. Das erwünschte Ziel hier wäre, diese Erkenntnisse auf alle Kinder zu übertragen und demnach alle Kinder für problematische Begebenheiten stark zu machen.

„Die Resilienzforschung entwickelte sich aus der Entwicklungspsychopathologie, die vor allem in den 1970er Jahren die Risikoeinflüsse auf die Entwicklung von Kindern untersuchte“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 14). Der Blick war eher defizitorientiert gerichtet. Ein Perspektivenwechsel vollzog sich durch die Arbeit des Medizinsoziologen Antonovsky, welcher den Begriff der Salutogenese einführte. Damit ist ein ressourcenorientiertes Konzept gemeint, dass sich auf die Merkmale bezieht, welche helfen, die Gesundheit zu erhalten. Genauso wird bei der Resilienzforschung der Schwerpunkt auf die Ressourcen gelegt, welche dem Kind innewohnen und es befähigen, mit ungünstigen Situationen fertig zu werden. In diesem Zusammenhang wird in der Resilienzforschung der Fokus auf die schützenden Kompetenzen des Kindes gelegt, welche die schädigende Wirkung der vorhandenen Risiken abfedern. Nach heutigem Erkenntnisstand ist Resilienz eine komplexe Kombination aus

den persönlichen Eigenschaften des Kindes sowie seiner Lebensumwelt. Sie lässt sich nicht an einer Auflistung von verschiedenen Faktoren ausmachen.

Als veranschaulichtes Beispiel möchte ich hier auf die bekannteste empirische Studie in der Resilienzforschung Bezug nehmen: die Kauai-Längsschnittstudie. Unter der Leitung von Werner und Smith wurde diese erstmals 1955 durchgeführt. Dabei wurden 698 Kinder über 40 Jahre hinweg erfasst (Pränatal, 1,2, 10, 18 und 32 Jahre). Ein Drittel der begleiteten Kinder war bereits vor ihrem zweiten Lebensjahr erhöhten Entwicklungsrisiken ausgesetzt (Armut, Geburtskomplikationen, familiäre Konflikte). Zwei Drittel dieser Hochrisikokinder zeigten im weiteren Entwicklungsverlauf Verhaltensauffälligkeiten (Lern- oder Verhaltensstörungen, Straffälligkeiten, frühe Schwangerschaften). Jedoch entwickelte sich ein Drittel der gleichen Hochrisikogruppe zu leistungsfähigen, zuversichtlichen und fürsorglichen Erwachsenen (vgl. Gisler & Hafner, 2010, S. 12).

Die Begründung dieses günstigen Entwicklungsverlaufes der Hochrisikokinder machten die Forscher an schützenden Merkmalen fest wie beispielsweise hohe Sozialkompetenzen, positive Selbstwirksamkeitsüberzeugungen oder externe Unterstützungssysteme (unter anderem auch die Schule), die ihnen halfen, sich trotz schwierigen Bedingungen positiv zu entwickeln. Wustmann (2005) hat ausgehend von einer umfassenden Literaturrecherche und unter Einbezug weiterer Studien die identifizierten schützenden Merkmale in personale und soziale Ressourcen unterteilt. Bei dieser Unterteilung ist die personale Fähigkeit zur Selbstregulation und Selbstreflexivität als ein Resilienzfaktor einzustufen (vgl. Wustmann, 2005. S. 196).

2.3.3 Resilienz im Schulkontext

Es ist offensichtlich, dass auch die widerstandsfähigsten Kinder nicht allein aus ihren Stärken heraus alle Krisen oder Niederlagen bewältigen können, sondern Hilfestellung und Unterstützung brauchen (vgl. Kipker, 2008, S. 71). Im schulischen Bereich sind hier Erzieher und Lehrpersonen angesprochen. Auch wurde aus den vorangegangenen Ausführungen deutlich, dass Resilienz keine angeborene individuelle Eigenschaft ist, sondern eine Bewältigungskompetenz, welche im Lebensverlauf durch die Interaktion mit der Umwelt erworben wird.

Aus der Kauai Studie hat sich gezeigt, dass die Schule als ein externes Unterstützungssystem einen grossen Beitrag dazu leisten kann, um Risikokinder aufzufangen und ihnen positive Erfahrungen zu ermöglichen. Im Rahmen ihrer Funktion als Bildungsinstitution soll sie die Bedingungen bereitstellen, unter denen die individuellen Fähigkeiten der Kinder erkannt und gefördert werden können. Das heisst konkret die Kinder zu unterstützen ihre persönlichen Stärken zu erkennen und ihnen Wege aufzuzeigen, damit sie die Fähigkeiten der Selbstreflexivität und Selbstregulation entwickeln können.

Mit Selbstreflexivität ist das Nachdenken und nachträgliche Reflektieren über die eigenen Wahrnehmungs- und Handlungsmuster gemeint. Durch die Förderung der Selbstbeobachtung können eigene Stärken erkannt werden. Das ist die Grundlage, um ein differenziertes und reflektiertes Selbstbild aufzubauen. Dafür sind Kinder auf erwachsene Personen angewiesen, welche ihnen helfen, ihre Wahrnehmungen sprachlich auszudrücken und einzuordnen. Die eigenen Emotionen selbständig regulieren und kontrollieren zu können, macht Kinder resilient und der pädagogische

Kontext bietet eine ideale Gelegenheit die kindlichen Selbstregulationsfähigkeiten zu fördern und zu stärken (vgl. Gisler & Hafner, 2010, S. 17).

Die schulische Erfahrung kann zusätzlich als ein Feld operieren, in welchem Kinder aus schwierigen Familienumgebungen einen Fluchtpunkt, eine Nische, eine Insel der Ordnung und Struktur in einem sonst chaotischen Alltag erleben dürfen. Die Schule kann auch als ein Ort der persönlichen Zuwendung erfahren werden und der Einbindung in Freundschaftsbeziehungen. Ein Ort, in dem die Bestätigung der eigenen Werthaftigkeit erlebt werden kann. Zusätzlich können Schulen gemäss Wustmann (2005), nicht nur als ein Ort der reinen Wissensvermittlung, sondern als «caring community» verstanden werden. «Care» wird mit Sorge, Sorgfalt, Achtsamkeit, Obhut oder Pflege übersetzt und «community» mit Gemeinschaft, Gemeinde oder Gemeinwesen. Eine Schule soll sich demnach als eine Gemeinschaft verstehen, bei der gute Beziehungen einen hohen Stellenwert besitzen (vgl. Wustmann, 2005, S. 199).

Die Bedeutung der Bindung für die kindliche Entwicklung kann spätestens seit der Bindungstheorie von Bowlby weder von Fachleuten noch von Laien angezweifelt werden. Largo (2018) unterbreitet in seinem Werk «Lernen geht anders» seine Gedanken über Bildung und Erziehung und unterstreicht, dass für jedes Kind der Lehrer zu einer sehr wichtigen Bezugsperson wird und von diesem die bedingungslose Akzeptanz seiner Person erwartet (vgl. Largo, 2018, S. 125). Somit kann der Mangel an gelungener Beziehung zu den eigenen Eltern in einem erheblichen Ausmass kompensiert werden.

Wertschätzende Beziehungsmodelle, bei welchen die Lehrpersonen eine Vorbildfunktion übernehmen, können eine Ressourcenerweiterung der Kinder anregen. Kinder lernen überwiegend durch Beobachtung und in diesem Sinne ist erzieherische Begleitung kein theoretisches Konzept, sondern ein aktives Miteinander. Reife Erwachsene, welche persönliche Stärke verkörpern, Selbstreflexion vorleben und Selbstregulation beherrschen, können die Ausbildung von Bewältigungsfähigkeiten bei Kindern unterstützen (vgl. Kriebs, 2019, S. 36).

Eine personale Ressource, die gehäuft in Zusammenhang mit Resilienz untersucht wurde und die Fähigkeiten der Selbstreflexion und Selbstregulation begünstigt, ist Achtsamkeit. Das anschliessende Unterkapitel soll diese näher erkunden.

2.4 Achtsamkeit

2.4.1 Der wandernde Geist

Das menschliche Gehirn ist ein komplexes Netzwerk von Nervenzellen, in welchem unbewusste Wahrnehmungen, Entscheidungen und Lernprozesse stattfinden (vgl. Jäncke, 2015, S.67). Neuere Erkenntnisse der Hirnforschung bringen immer neuere Begrifflichkeiten hervor, um die Funktionsweise des menschlichen Geistes zu beschreiben. Einer dieser Begriffe ist der der funktionellen Blindheit als Beispiel, womit gemeint ist, „..., dass wir nur relativ kleine Teile unserer Umwelt wahrnehmen“ (ebd., S. 84). Diese fragmentierte Wahrnehmung der Umwelt weist auf einen umherziehenden Geist hin.

„Eines der spannendsten neueren Forschungsgebiete in der Psychologie ist das sogenannte Mind Wandering. Unser Geist wandert. Er wandert viel häufiger, als die

meisten von uns denken, nämlich bis zu 50% unseres Wachlebens..." (Metzinger, 2021, S. 180). Damit ist der einfache Tatbestand gemeint, dass man zum Beispiel während dem Verfolgen eines Filmes im Fernsehen gedanklich abschweift und den Inhalt des Gesehenen gar nicht mitbekommt, obwohl die Augen auf den Bildschirm gerichtet sind. Neuronale Schaltkreise erlauben dem Menschen, dieses automatische Verhalten auszuführen, und befähigen, ihn mehrere Dinge zur selben Zeit zu tun. Ein weiteres Beispiel hierfür wäre joggen und gleichzeitig mit offenen Augen träumen (vgl. Siegel, 2017, S. 35). Diese Tatsache ist für jeden leicht überprüfbar und deutet auf eine gewisse Automatisierung im Denkprozess, welche für eine Vielzahl an Menschen ihre normale Lebensweise darstellt. Ein derart unbeständiger Geist, der nur Teile seiner Umwelt registriert, trübt die Wahrnehmungsfähigkeit.

Die vorübergehenden geistigen Inhalte zu bemerken und sich dessen bewusst zu sein, ermöglicht erst eine angemessene Antwort auf jede Situation im Leben, losgelöst von reflexartigen Effekten. Geistige Vorgänge, welche unbemerkt bleiben, erzeugen innere Spannungen, Konflikte und Unzufriedenheit. Eine gute Veranschaulichung dessen bietet folgende Kurzgeschichte:

Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschliesst unser Mann, hinüber zu gehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüsste er mich nur so flüchtig, Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur so vorgeschützt, und er hat was gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wolle, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Menschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloss, weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich.- Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er «Guten Tag» sagen kann, schreit ihn unser Mann an: «Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel!» (Watzlawick, 2003, S. 37f.).

Wird man sich seiner inneren Monologe oder Kommentare bewusst, die das tägliche Leben prägen, kann dies zu einer veränderten Verhaltensweise oder gar Lebenseinstellung führen. Aus diesem «Sich bewusstwerden» der Situation kann sinnvoll gehandelt werden. Dann ergibt sich auch eine Wahl zwischen einer gewohnheitsmässigen Reaktion und einer angemessenen Aktion. Schliesslich lässt sich nur das verändern, was auch erkannt wird. „Wir können unser Bewusstsein schulen und uns von hinderlichen Gedanken- und Gefühlsmustern befreien. Diese Fähigkeit muss trainiert werden. ... Was uns – und natürlich auch Kindern und Jugendlichen- das Gewahrsein schwermacht, das sind die ständigen Bewertungen..." (Kaltwasser, 2016, S. 25). Mit ständigen Bewertungen meint Kaltwasser die rege Gedankenaktivität, welche unbemerkt geblieben, dem Menschen die Selbstkontrolle raubt und somit auch die Möglichkeit der Regulation.

Unter dem Begriff der Selbstregulation versteht man ganz allgemein die Selbstkontrolle des Denkens, Handelns und Fühlens. Für die Kinder ist die Entwicklung von Selbstregulation von grosser Bedeutung, unter anderem weil in verschiedenen Untersuchungen festgestellt wurde, dass diese sehr grosse individuelle Unterschiede aufweist und dass wichtige Entwicklungsergebnisse vorhergesagt werden können. So

korreliert die Fähigkeit der Selbstregulation zum Beispiel bei Kindern der Primarstufe mit Fertigkeiten im Rechnen und Lesen (vgl. Zelazo & Lyons, 2012, S. 103).

„Die Selbstregulation der Aufmerksamkeit, so dass sie beim unmittelbaren Erleben aufrechterhalten wird und auf diese Weise ein erhöhtes Erkennen der geistigen Geschehnisse im gegenwärtigen Moment erlaubt“ eröffnet uns eine Möglichkeit, in direktem Kontakt mit dem Leben zu sein (Siegel, 2017, S. 32). Achtsamkeit kann also als eine Form der Aufmerksamkeit verstanden werden, welche die Reflexion auf das eigene Erleben im Augenblick beinhaltet. Damit ist natürlich auch das innere Erleben, wie Gedanken oder Gefühle, angesprochen.

2.4.2 Der gegenwärtige Moment

Eine eindrucksvolle Beschreibung von Achtsamkeit liefert uns die weise, alte Schildkröte Oogway im Film «Kung Fu Panda», als sie sagt: Das Gestern ist Geschichte, das Morgen nur Gerüchte, doch das Heute ist die Gegenwart. Und sie zu erleben ist ein Geschenk...Vertieft in das Wunder des Augenblicks sind Kinder oft wesentlich achtsamer als wir, selbst wenn sie ihre Aufmerksamkeit nicht unbedingt dem entgegenbringen, was wir für richtig halten (Rechtschaffen, 2018, S. 13).

Der mittlerweile sehr populäre Begriff der Achtsamkeit wurde anfänglich im medizinischen Bereich gegen Ende der 1970er Jahre von Kabat-Zinn in der westlichen Welt etabliert. Es ist die Übersetzung des englischen Wortes Mindfulness und darf nicht mit unserem umgangssprachlichen Verständnis von Achtsamkeit im Sinne von vorsichtig, konzentriert oder auch respektvoller Umgang verwechselt werden (Knuf, 2016, S. 29)

Ursprünglich buddhistischen Traditionen entsprungen „...wird die Achtsamkeit selber doch als eine universelle Fähigkeit von Menschen gesehen“ (Nakamura, 2013, S. 44), als eine dem Menschen angeborene Veranlagung. Sie stellt eine besondere Aufmerksamkeitsform dar, welche das bewusste Erleben des gegenwärtigen Moments ermöglicht.

Achtsames Wahrnehmen geht jedoch weit über blosser Aufmerksamkeitshinlenkung hinaus (z.B. wird beim Betrachten eines Raumes eine Pflanze auf der Fensterbank registriert). Die achtsame Betrachtung dieser Pflanze, als simples Beispiel, ist mehr als das vorschnelle kognitive Kategorisieren (eine Orchidee z.B.). Es werden visuelle Eindrücke (Farbe, Form), Geruch, eigene Kommentare (ich habe eine ähnliche auf meinem Schreibtisch), Bewertungen (meine gefällt mir besser), das eigene Körpergefühl und weitere Aspekte dieser Erfahrung wahrgenommen.

Die Begegnung mit einem anderen Menschen bietet ein weitaus grösseres Potential für das Auslösen von diversen Gedankengängen mit den dazugehörigen Emotionen und körperlichen Empfindungen, welche zu einer Kettenreaktion führen können, wie in der vorherig aufgeführten Kurzgeschichte illustriert. Die Dimension der Achtsamkeit im Menschen eröffnet die Möglichkeit des Erkennens solcher innerer Kommentare als blosser Gedanken und verhindert das Hineindriften in diese.

Kabat-Zinn (2009) definiert Achtsamkeit als „das Bewusstsein, das dadurch auftaucht, dass man mit Absicht, im gegenwärtigen Moment und ohne zu urteilen, dem Sichentfalten von Erfahrungen von Moment zu Moment Aufmerksamkeit schenkt“ (Kabat-Zinn, 2009, S. 16). Im gegenwertigen Moment zu sein heisst, im jetzt zu

verweilen. Eine direkte und unmittelbare Erfahrung mit dem Leben wird dadurch möglich, ohne gedankliche Fiktionen. Es macht uns empfänglicher für unsere innere Welt und verschafft uns eine „...Bewusstheit von momentanen Vorgängen und Empfindungen“ (Geisler & Muttenhammer, 2016, S. 26). In dieser Hinsicht bedeutet Achtsamkeit, sein eigener bester Freund zu sein, und verhilft zu einer gesunden Beziehung zu sich selbst. Das setzt eine gewisse Wachheit voraus und es eröffnet sich die Möglichkeit, sich selbst gewahr zu sein.

Eine weitere Definition von Achtsamkeit liefert Grossman (2004): „...ein anhaltendes, unmittelbares Bewusstsein körperlicher Empfindungen, Wahrnehmungen, Affektzustände, Gedanken und Vorstellungen (...und als) fortwährende Aufmerksamkeit gegenüber vorübergehenden geistigen Inhalten im gegenwärtigen Augenblick, ohne dabei über die vorübergehenden geistigen Phänomene nachzudenken, diesbezüglich Vergleiche anzustellen oder sie anderweitig zu bewerten“ (S. 111)

In seiner Arbeit mit Schmerzpatienten beschreibt Kabat-Zinn (2009) sein Bestreben, die Fehlinterpretation des Achtsamkeitskonzepts richtigzustellen, und grenzt Achtsamkeit von einer auf Genussfreude ausgerichteten Lebensführung ab:

Stattdessen inspirieren wir sie dazu, selbst etwas für sich zu tun, etwas völlig Neues auszuprobieren. Ein Experiment gewissermaßen. Wir versuchen ihnen beizubringen, wie sie ihr Leben bewusst leben können, jeden Augenblick. Als ich dies einer Journalistin erklärte, rief sie: «Aha, sie meinen man muss den Augenblick genießen!». Ganz so will ich es jedoch nicht verstanden wissen. Ich spreche nicht von einer hedonistischen Lebenseinstellung, sondern davon den Augenblick bewusst zu erfassen (Kabat-Zinn, 2009, S. 34).

Diese bewusste Erfassung des Augenblicks, also des gegenwärtigen Moments, deutet auf eine offene innere Haltung hin, welche durch Akzeptanz gekennzeichnet ist. Es geht darum, auftauchende Gedanken und Gefühle nicht zu bekämpfen, oder zu versuchen, diese krampfhaft unter Kontrolle zu bringen. Es geht darum, einen unbeteiligten Beobachter zu schulen, der alle im Bewusstsein erscheinenden Empfindungen erstmal registrieren kann, ohne zu werten und zu bewerten. In dieser Möglichkeit der Schulung des achtsamen Geistes liegt ein enormes psychisches Entwicklungspotential für den Menschen. Eine Bewusstheit für die realen körperlichen und emotionalen Empfindungen wird dadurch geschult. Das drückt sich in der Fähigkeit aus, auf die Signale des Körpers zu achten, die Funktionsweise des Geistes besser zu verstehen und Vertrauen in die eigenen, inneren Erfahrungen zu entwickeln (vgl. ebd., S. 34).

Dieser natürliche Zustand, der immer wieder eingenommen werden kann, sobald sich die Aufmerksamkeit auf den Körper richtet, ermöglicht eine feinere Selbstwahrnehmung. „Über die Stärkung und Verfeinerung von Aufmerksamkeitsprozessen, die Verbesserung der emotionalen Steuerung sowie Zunahme kognitiver Flexibilität werden verschiedene Aspekte des Erlebens beeinflusst, sodass rationale, weniger emotionsbeladene Entscheidungen möglich werden“ (Malinowski, 2015, S. 99). Auf diese Weise eröffnet sich die Option in herausfordernden Situationen den Überblick zu behalten, mit Bedacht zu agieren und der Situation so zu begegnen, wie sie wirklich ist.

Das Leben findet nur im gegenwärtigen Moment statt, nicht in den Gedanken über Zukunft oder Vergangenheit. Das Schärfen des Bewusstseins, dass dominierende Gedankenprozesse den Bezug zur Wirklichkeit behindern, eröffnet eine andere

Dimension im Erleben des täglichen Lebens. Die Augenblicke der wachen Präsenz vergrössern sich, der direkte Kontakt mit sich selber wird gestärkt und die bewusst vollzogenen Handlungen bergen ein Potential der Erfüllung und Zufriedenheit (vgl. Simma, 2013, S. 90). Bewusst vollzogene Handlungen beinhalten zwangsweise die Elemente des Innehaltens und der Musse. In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es eine Herausforderung, den einfachen Dingen die nötige Aufmerksamkeit entgegenzubringen, denn die Zerstreungsmöglichkeiten sind gross und der gesellschaftliche Druck, verschiedene Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, gewaltig. Zeitmangel steuert sämtliche Aktivitäten. Die Achtsamkeitshaltung, manifestiert in der Fähigkeit, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein, liefert einen Ausweg aus diesem kulturellen Dilemma, erfordert aber auch gleichzeitig eine entschlossene Handlungsweise, diese zu leben und umzusetzen. Das Leben in der Gegenwart wird dadurch ermöglicht, dass ein Durchbruch gewohnter Muster realisiert wird und neue förderliche Wege gesucht und gegangen werden (vgl. ebd., S. 93).

2.5 Fazit

Abschliessend lässt sich feststellen, dass in Wissenschaft und Alltagssprache teils Uneinigkeit darüber herrscht, wie sich Aufmerksamkeit und Konzentration voneinander abgrenzen. Während Aufmerksamkeit sich eher auf Wahrnehmungsprozesse bezieht und verschiedene Aspekte beinhaltet, bezieht sich Konzentration auf die Bearbeitung von Informationen unter erschwerten Bedingungen. Somit ist Aufmerksamkeit eine Voraussetzung für Konzentration.

Die Bedeutung dieser Eigenschaften für das Schulkind ist essentiell, denn um die Bewältigung des komplexen Schullalltages meistern zu können, sind die aufgeführten Qualitäten entscheidend. Aufmerksamkeit wird gebraucht um dem Unterricht zu folgen, Konzentration, um schulische Leistungen zu erbringen, und Resilienz als innere Stärke und psychische Widerstandskraft, um Hürden und Krisen zu überwinden. Denn schwierige Situationen werden unweigerlich auftauchen, egal ob im Klassenzimmer, in der Pause oder abseits des schulischen Lebens.

In dieser Arbeit liegt der Fokus nicht darauf Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte im Detail zu analysieren und unanfechtbare Definitionen zu liefern. Sie soll vielmehr die Bedeutung der Begriffe anhand ausgewählter Literatur erklären, eine differenzierte Betrachtung anregen und bestenfalls darauf verweisen, dass fehlende Aufmerksamkeit und/oder Konzentration gleichermassen für ein Kind hindernd sind, seine Erfolge in der Schule erschweren, seinen Kompetenzerwerb mindern und seine gesamte Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigen.

Der Begriff Resilienz deutet auf die emotionale Widerstandsfähigkeit und die Kompetenz, Misserfolge zu verarbeiten oder Krisen erfolgreich zu bewältigen. Heutzutage kommen immer mehr Kinder mit den Anforderungen des Schulalltages und den gesellschaftlichen Leistungserwartungen überhaupt nicht mehr zurecht. Das bezeugt die wachsende Anzahl von Verhaltensauffälligkeiten und andere Erscheinungen innerhalb und ausserhalb der Schule. Die Fähigkeit der Resilienz ist mitentscheidend, den vielfältigen Ansprüchen des gesellschaftlichen Lebens in seiner Gesamtheit zu entsprechen, und die Schule ist der Ort, in dem Kinder für das Leben vorbereitet und gestärkt werden. Eine ganzheitliche Schule stellt nicht nur schulische Lernerfolge ins Zentrum ihres Wirkens, sondern schliesst auch alle wesentlichen Entwicklungsbereiche des Kindes mit ein. Denn „menschliche Entfaltung umfasst viel mehr

Dimensionen als nur den Aufbau von schulischen Kompetenzen und das Erreichen von Bildungsstandards“ (Nakamura, 2013, S. 44). Und eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung basiert auch nicht unbedingt auf einer soliden und unauffälligen Schulkarriere, auch wenn sie erfolgreich verläuft, denn Überforderungssymptome zeigen sich bei angepassten Schülern meist zeitverzögert (vgl. Kriebs, 2019, S. 10).

Der Begriff Achtsamkeit involviert eine klare und objektive Reflexion auf das momentane Geschehen, wobei das innere Erleben miteingeschlossen ist. Diese intensive Reflexion führt zu einem anhaltenden Zustand von zielgerichteter Aufmerksamkeit. Dieser Zustand von zielgerichteter Aufmerksamkeit wiederum fördert die Selbstregulation und verhindert zum Beispiel eine Kettenreaktion auf negative Gedanken (vgl. Zelazo & Lyons, 2012, S. 107). Es ist etwas anderes «über» die eigene Wut zu sprechen als «mit» der Wut. «Über» die Wut kann gesprochen werden, sobald diese erstmals wahrgenommen und mit einer gewissen Distanz betrachtet werden kann.

Achtsame Kinder verfügen über vielfältige mentale Ressourcen. Achtsame Kinder sind mental starke Kinder. Sie können schwierigen Emotionen gegenüber präsent bleiben und lassen sich von auftretenden Problemen nicht aus der Bahn werfen. Sie haben weniger Angst und können gut mit Stress umgehen. Sind selbstbewusst und fühlen sich wohl. Sie können ihre Konzentration auf das «worauf es ankommt» ausrichten und verfügen über ein effizientes Arbeitsgedächtnis (vgl. Frenkel, 2019, S. 232). Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge fördert Achtsamkeit nicht nur die schulischen Leistungen bei Kindern, sondern auch ihre psychische Stärke. Achtsamkeit wird daher als Chance gesehen, junge Menschen auf die früher oder später eintretenden Tiefschläge des Lebens vorzubereiten und diese als Mittel zur Entwicklung ihrer Ressourcen zu widerstandsfähigen Persönlichkeiten einzusetzen (vgl. Kriebs, 2019, S. 17).

Achtsamkeit, als die Fähigkeit der Bewusstwerdung innerer Vorgänge und einer besonderen Art der Aufmerksamkeitslenkung auf die Gegenwärtigkeit soll hier als eine Antwort vorgestellt werden, um die erwähnten Qualitäten zu fördern und um jedem Kind zu ermöglichen, seine Einzigartigkeit zu erkennen und zu leben. Sie soll ihnen dazu verhelfen, zu Erwachenden heranzureifen, die sich nicht nach den kurzfristigen und veränderlichen Ansprüchen ihrer Umgebung richten und sich von den Urteilen anderer abhängig machen, sondern ihre eigenen Stärken und Begabungen erkennen.

Das anschließende Kapitel soll, gestützt auf Forschungsergebnisse, untersuchen inwieweit ein Achtsamkeitstraining die Qualitäten der Aufmerksamkeit, Konzentration und Resilienz positiv beeinflussen kann.

3. Wirksamkeit eines Achtsamkeitstrainings

Für das Erwachsenenalter existiert bereits eine Fülle an Forschungsergebnissen zum Thema Achtsamkeitstraining mit der meist formalen Methode der Achtsamkeitsmeditation. Mittlerweile verzeichnet sich eine anwachsende Tendenz, das Achtsamkeitstraining auch für den Kinderbereich zu entdecken. Jedoch bleibt die systematische Anwendung achtsamkeitsbasierter Methoden im Schulalltag im deutschsprachigen Raum aktuell noch aus. Abzulesen an der grossen Anzahl an Publikationen in den letzten Jahren, zeigt sich aber im pädagogischen Bereich wachsendes Interesse dafür.

Nachfolgend sollen einige Forschungsergebnisse vorgestellt werden, die sich gezielt auf die Qualitäten der Aufmerksamkeit, Konzentration und Resilienz in Verbindung mit einem Achtsamkeitstraining beziehen. Studien, welche auf das Erwachsenenalter ausgerichtet sind, finden hier auch Erwähnung unter der Vermutung, dass deren Erkenntnisse als Ausgangspunkt für die Arbeit mit Kindern in diesem Bereich nützlich sein könnten.

3.1 Achtsamkeitstraining in Verbindung mit Aufmerksamkeit und Konzentration

Aufmerksamkeitsregulierung ist ein zentraler Bestandteil von Achtsamkeitsübungen. Darunter fallen auch die differenzierten Formen der Aufmerksamkeit wie die der Fokussierung, des Aufmerksamkeitswechsels und der Aufmerksamkeitsflexibilität (vgl. Linderkamp & Lüdeke, 2019, S. 86). Eine Fülle an Studien bestätigt, dass eine Achtsamkeitspraxis dazu verhelfen kann, die Aufmerksamkeit und ihre Ausprägungsformen besser zu steuern.

Ein Achtsamkeitstraining bezweckt die Schulung im achtsamen Erleben bzw. die achtsame Wahrnehmung des gegenwärtigen Augenblicks. Dadurch wird die Verbesserung der Selbstregulation erreicht, nicht nur im Hinblick auf die Gedanken und Emotionen, sondern auch besonders im Bereich der Aufmerksamkeit und Konzentration. Der Erwerb von Fähigkeiten und Einstellungen zur Fokussierung, Aufrechterhaltung und Verschiebung der Aufmerksamkeit wird somit begünstigt (vgl. Jansen, Schulz & Notberg, 2016, S. 207). Diesen Umstand belegen neuropsychologische Studien, welche zeigen konnten, dass bei der Anwendung von Achtsamkeitsübungen eine regionale Zunahme der Aktivität in zahlreichen spezifischen Hirnarealen zu beobachten ist. Darunter Areale, welche für die Steuerung der Aufmerksamkeit zuständig sind (vgl. Esch, 2014, S. 21).

Wissenschaftliche Untersuchungen, durchgeführt bei Studenten, haben gezeigt, dass der spontan wandernde Geist einen deutlich messbaren Einfluss nicht nur auf das Textverstehen und den schulischen Erfolg hat, sondern auch eine Auswirkung auf den Lernerfolg, die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit und die Gedächtnisleistung (vgl. Metzinger, 2014, S. 180). Eine achtsamkeitsbasierte Schulung kann den Menschen dazu befähigen, den wandernden Geist als Distraktor wahrzunehmen, ohne dass diesem gefolgt wird und wieder zu der eigentlichen Aufgabe zurückgekehrt werden kann. Dabei handelt es sich „um ein Training der Aufmerksamkeitsregulation, welches die Inhibitionsleistung, das heisst die Leistung auf irrelevante Reize nicht zu reagieren, verbessern soll“ (Jansen et al., 2016, S. 208). Anhand von «Mind-Wandering Tests» konnte eine positive Wirkung von achtsamkeitsbasierten Verfahren im Klassensetting nachgewiesen werden. „Die Studien mit spezifischen Leistungstest ergaben, dass sich Kinder durch ein Achtsamkeitstraining in ihrer Inhibitionsleistung und kognitiven Flexibilität, ihrem Arbeitsgedächtnis und der selektiven Aufmerksamkeit verbesserten“ (ebd., S. 213).

Den aktuellen Forschungsstand über die Anwendung von achtsamkeitsbasierten Verfahren, speziell die der Achtsamkeitsmeditation, mit Kindern und Jugendlichen fasst Brunsting (2013) in ihrem gleichnamigen Kapitel zusammen. Darunter werden die Ergebnisse einiger Studien wiedergegeben, welche signifikante Verbesserungen unter anderem im Bereich der selektiven Aufmerksamkeit bestätigen. Insgesamt wird festgestellt, dass die Ergebnisse ermutigend sind, aber mehr Forschungsarbeit

notwendig ist, damit die Befunde abgesichert werden können (vgl. Brunsting, 2013, S. 35f.).

Aktuelle Überblicksartikel berichten über Effekte von Achtsamkeitstrainings bei Kindern und Jugendlichen (Zenner, Herrnleben-Kurz, & Walach, 2014; Meiklejohn et al., 2012; Greenberg & Harris, 2012; Burke, 2010; Black, Milam, & Sussman, 2009). Demnach haben achtsame Kinder unter anderem auf kognitiver Ebene Vorteile: sie sind in der Lage, ihre Konzentration auf das „worauf es ankommt“ zu richten, und verfügen über ein effizientes Arbeitsgedächtnis. Davon profitieren sie auch in schulischer Hinsicht bezüglich akademischer Leistungen. ... Zusammenfassend lässt sich sagen, dass achtsame Kinder über vielfältige mentale Ressourcen verfügen (Frenkel, 2019, S. 232).

In ihrer Übersichtsarbeit über «Achtsamkeitsbasierte Therapieverfahren bei der Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS)» beruft sich Schmiedeler (2015) auf Studien im Kindes- und Jugendalter, welche die positiven Effekte eines Achtsamkeitstrainings auf Aufmerksamkeitsprozesse bekräftigen (vgl. Schmiedeler, 2015, S. 126).

Salzmann und Goldin (2011) evaluierten ein für Kinder angepasstes MBSR-Programm mit Elementen von Sitzmeditation, Body Scan und Gehmeditation anhand einer nicht klinischen Stichprobe. Bei ihrer Untersuchung fanden sie bei den Trainingsteilnehmern (N=31, 9-11 Jahre) eine Verbesserung in den Bereichen Aufmerksamkeit, emotionale Reaktionsfähigkeit und metakognitive Prozesse im Vergleich zur Warteliste-Kontrollgruppe (ebd., S. 126).

In ihrer Metaanalyse zur «Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Interventionen bei ADHS im Kindes- und Jugendalter» kommen Linderkamp und Lüdeke (2019) zu folgender Schlussfolgerung: „Über alle Studien hinweg erwiesen sich achtsamkeitsbasierte Interventionen im Vergleich mit Kontrollgruppen als wirksam. In Bezug auf Aufmerksamkeit konnten 10 Studien berücksichtigt werden“ (Linderkamp & Lüdeke, 2019, S. 86). Die Arbeit umfasst empirische Studien aus den Jahren 2008-2018.

Andere Studien berichten von Lehrern, welche bei ihren Schülern der 4. bis 7. Klasse unter anderem grössere Aufmerksamkeit und Konzentration feststellen (vgl. Zelazo & Lyons, 2012, S. 111).

Durch den Stand der aktuellen Forschungsergebnisse wird deutlich, dass achtsamkeitsbasierte Verfahren dabei helfen können, Kompetenzen der Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung aufzubauen. Es wird angestrebt, die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu kanalisieren. Wenn dabei externe Faktoren auftauchen wie Lärm, Erinnerungen an die Vergangenheit oder Gedanken an die Zukunft, stellt sich ein Konflikt ein, hinsichtlich des Ziels die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment gerichtet zu halten. Mit Hilfe von achtsamkeitsbasierten Verfahren wird gelernt, diese Störfaktoren in Form von Erinnerungen oder externen Ereignissen wahrzunehmen, anzunehmen und diese einfach vorbei ziehen zu lassen, ohne sich darin zu verwickeln.

Abschliessend soll noch erwähnt werden, dass bislang keine Studien über die Effekte eines Achtsamkeitstrainings bei Kindern im Kindergartenalter vorliegen. In einem

Alter, in dem sich die Plastizität des Gehirns in einem raschen Veränderungsprozess befindet (vgl. ebd., S. 111).

3.2 Achtsamkeitstraining in Verbindung mit Resilienz

In ihrer Studie «Resilienz durch Training personaler Ressourcen stärken: Evaluation einer web-basierten Achtsamkeitsintervention» liefern Pauls, Schlett, Soucek, Ziegler und Frank (2016) eine empirische Evidenz, dass Achtsamkeit die emotionale Erschöpfung verringert. Als zentrale Einflussfaktoren werden personale Ressourcen angesehen, womit Eigenschaften gemeint sind, welche die Gesundheit schützen oder eine schnelle Wiederherstellung ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird auch Achtsamkeit als eine personale Ressource erwähnt, welche häufig in Verbindung mit Resilienz untersucht wurde und für deren Entwicklung eine wichtige Rolle spielt (vgl. Pauls et al, 2016, S. 7).

Auch Brunsting (2013) berichtet über neuere Ergebnisse zahlreicher Studien, welche sich an das bei Erwachsenen erprobte MBSR Training anlehnen (dieses wird in dieser Arbeit im Unterkapitel «Achtsamkeitsmeditation» vorgestellt). Das MBCT: mindfulnes based cognitive therapy, ist ein Programm welches für die Arbeit mit Kindern entwickelt wurde und eine Kombination von Verhaltenstherapie mit Achtsamkeitspraxis darstellt. Ziel des Therapieprogrammes ist es, die sozial-emotionale Widerstandskraft (Resilienz) der Kinder zu verbessern. Die Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen in bestimmten Bereichen, jedoch ist weitere Forschungsarbeit in der Arbeit mit Kindern notwendig. Zusammenfassend wird erwähnt, dass verschiedene Achtsamkeitsinterventionen mit Schulkindern mit mehr Ruhe, Entspannung, verbessertem Schlaf und verbesserter Selbstwahrnehmung einhergehen (vgl. Brunsting, 2013, S. 35f.).

Mittlerweile gibt es eine Reihe von Studien die belegen, dass Achtsamkeit nicht nur die Konzentration und Leistungsfähigkeit fördert, sondern dass regelmässiges achtsames Innehalten die innere Widerstandsfähigkeit stärkt, Stress und Ängste reduziert und für innere Zufriedenheit sorgt. ...Daher sind diese Methoden für die Förderung von Resilienz bei Kindern nicht mehr wegzudenken (Kriebs, 2019, S. 183).

Die Erkenntnisse aus der Erwachsenenforschung und die neueren, wenn auch unzureichenden Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit mit Kindern können einen entscheidenden Beitrag für die weitere Ausbreitung und den gezielten Einsatz von Achtsamkeitstrainings im schulischen Kontext leisten.

Ein Achtsamkeitstraining kann bewirken, dass sich Kinder förderliche Bewältigungsstrategien aneignen um den Herausforderungen in der Schule und des Lebens an sich zu meistern. Das würde konkret bedeuten, zu lernen schwierige Gefühle besser auszuhalten, die innere Wahrnehmung zu stärken, den Herausforderungen immer wieder neu zu begegnen, sich im eigenen Körper verankert zu fühlen. Das schafft ein Bewusstsein welches besonders zur Förderung von Resilienz bedeutend ist. Neuerdings macht sich Leistungsdruck nicht nur im schulischen Umfeld bemerkbar, sondern auch im Elternhaus und in der Freizeit. Um den Anforderungen und der Komplexität der heutigen Lebenswelt begegnen zu können, braucht jedes Kind geeignete Werkzeuge in der Hand, welche seine Widerstandsfähigkeit stärken (vgl. Geisler & Muttenhammer, 2016, S. 13).

Junge Menschen sollten so früh wie möglich über die Funktionsweise ihres Gehirns aufgeklärt werden. Transparenz und Verständnis für das eigene Verhalten und das des Gegenübers fördern Selbststeuerung und Verantwortungsübernahme, zwei wichtige Säulen im Prozess der Resilienzförderung. Wenn Kinder verstehen, dass jeder eine subjektive Sicht auf die Realität hat, wie diese entsteht und uns entweder unterstützt oder hemmt, dann können sie genau wie Erwachsene lernen, sich neu zu entscheiden (Kriebs, 2019, S. 98f.).

Das geht mit der Fähigkeit zur Achtsamkeit einher. Das Training in Achtsamkeit könnte ihnen dazu verhelfen, aus problematischen Verhaltensweisen auszusteigen, ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion stärken, besser annehmen zu können, was ist und einen geeigneten Umgang damit finden und ihre Handlungsfreiheit erweitern. Es würde ihnen zu einem authentischen Leben verhelfen, welches wesentlich für innere Widerstandskraft ist.

Anders ausgedrückt geht es beim Achtsamkeitstraining um die erlernbare Fähigkeit zur Reflexion.

Kinder können durch das Training reflektive Fähigkeiten entwickeln, die einen dauerhaften Einfluss auf die Förderung ihres Wohlbefindens haben. Mit der Reflexion wird den Schülern eine neuronale Fähigkeit geboten, dem Leben in sozialer, emotionaler und akademischer Hinsicht mit Resilienz zu begegnen (Siegel, 2017, S. 331).

Resilienz ist die Fähigkeit, mit Schwierigkeiten kreativ umgehen zu können, Hindernisse nicht als unüberwindbar anzusehen, sondern gestärkt aus schwierigen Erfahrungen herausgehen zu können. Achtsamkeitstrainings können Kindern dazu verhelfen, genau diese Fähigkeiten und Kompetenzen aufzubauen, die sie benötigen, um den komplexen Lebensumständen, mit denen sie heute konfrontiert werden, gerecht zu werden.

4. Kultivierung der Achtsamkeit

Laut Frenkel (2019) wird Achtsamkeit, im Sinne der Schulung des Gewahrseins, als Fertigkeit begriffen und kann demnach durch «mentales Training», also durch wiederholtes, systematisches Üben erlernt und vertieft werden (vgl. Frenkel, 2019, S. 231). Gestützt auf die Erkenntnisse diverser Untersuchungen kommt Nakamura (2013) auch zum selben Schluss, nämlich dass Achtsamkeit erlernbar ist und auf vielfältige Weise kultiviert werden kann (Nakamura, 2013, S. 45). Analog eines Muskels, der durch gezieltes Training und wiederholtes Üben Beweglichkeit und Ausdauer stärkt.

In diesem Kapitel soll nun erörtert werden, wie eine Achtsamkeitspraxis bei Kindern kultiviert und gefördert werden kann.

4.1 Achtsamkeitsmeditation

„Das Wort Meditation stammt aus dem lateinischen (meditari= über etwas nachsinnen) und bezeichnete im Mittelalter das tiefe Nachdenken über spirituelle oder philosophische Probleme. Heutzutage versteht man das nur noch selten unter Meditation“ (Sedlmaier, 2016, S. 10). Aktuell ist in der westlichen Welt der Begriff Achtsamkeitsmeditation ziemlich im Trend und wird in zahlreichen Publikationen der Meditation

sinnleich verwendet. Mit Meditation wird eine Praxis beschrieben, welche die konzentrierte Sammlung des Geistes beabsichtigt.

Ursprünglich im religiösen Kontext entstanden, existiert Meditation als Methode der Geistesschulung in zahlreichen und unterschiedlichen Formen, bei denen es darum geht, das Bewusstsein auf den gegenwärtigen Moment zu richten, indem die ganze Aufmerksamkeit meist dem Atem oder einem anderen Objekt gewidmet ist. Dadurch soll die Gedankentätigkeit allmählich zum Stillstand gebracht werden und der Geist ruhig werden.

Das Aufzeigen der verschiedenen Meditationsformen, welche grösstenteils dem Hinduistischen oder Buddhisten Umfeld entspringen, ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Die Tatsache jedoch, dass Achtsamkeitsmeditation ausserhalb eines kulturellen Bezugsrahmens als die bekannteste formelle Form des Praktizierens in Achtsamkeit aufgefasst wird, rechtfertigt eine kurze Vorstellung an dieser Stelle.

Achtsamkeitsmeditation wird in der westlichen Welt mit dem MBSR Trainingsprogramm von Kabat-Zinn, als eine kultur- und religionsübergreifende Methode, assoziiert:

MBSR ist die Abkürzung von Mindfulness-Based Stress Reduktion (wörtlich: achtsamkeitsbasierte Stressreduktion). Im deutschsprachigen Raum hat sich dafür die Bezeichnung «Stressbewältigung durch Achtsamkeit» durchgesetzt. MBSR ist eine Selbsthilfemethode, die der Molekularbiologe Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn Ende der 1970er-Jahre mit seinem Team an der Universität von Massachusetts in Worcester / USA entwickelt hat (Assmann, 2015, S. 59).

Das erwähnte Trainingsprogramm ist das am häufigsten angewandte und am umfangreichsten wissenschaftlich untersuchte Achtsamkeitsprogramm. Hauptsächlich richtet es sich an chronisch kranke Menschen und vermittelt in einem 8-Wochen-Programm einen Mix aus formellen und informellen Achtsamkeitsinterventionen, worin auch Meditationsübungen enthalten sind. Es ist ein komplexer Mix aus kognitiven (auf Gedanken und Emotionen achten), körperlichen (Yoga Techniken), und emotionalen Komponenten (Liebende-Güte-Meditation). Im Kontext des MBSR Programms wird Achtsamkeit als ein Weg definiert „in bestimmter Weise aufmerksam zu sein: absichtsvoll, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen“ (ebd., S. 60).

Achtsamkeitsbasierte Übungen wie das gerade genannte Übungsprogramm tragen dazu bei, die Struktur und Funktion des menschlichen Gehirns zu verändern. „Empirische Belege aus der neurowissenschaftlichen Forschung zeigen, dass nicht nur durch langjährige Achtsamkeitspraxis, sondern bereits schon durch die Teilnahme an einem achtwöchigen MBSR Kurs sich sowohl Gehirnaktivitäten als auch Gehirnstruktur verändern“ (Geisler & Muttonhammer, 2016, S. 41). Weitere Untersuchungen verweisen auch auf die positiven Aspekte der Achtsamkeitsmeditation, welche sich beispielsweise im Bereich der Emotionsregulation auswirken (vgl. Kaltwasser, 2016, S. 8).

Achtsamkeitsmeditation stellt eine mögliche formelle Form des Achtsamkeitstrainings dar. „...es gibt viele Formen des geistigen Trainings, die achtsame Zustände erzeugen, die den einzelnen stärker zu achtsamen Wesenszügen zu verhelfen scheinen“ (Siegel, 2017, S. 132).

4.2 Kindgerechte Achtsamkeitspraxis

Achtsamkeitspraxis mit Kindern bedeutet nicht, täglich 30 Minuten still auf dem Meditationskissen zu verweilen. Vielmehr geht es darum, die bereits natürlich angelegte Fähigkeit der Neugier und des Staunens, welche bei Kleinkindern vorhanden ist, aufrechtzuerhalten. Es geht darum, durch einfache gegenwartsfokussierte Handlungen eine Bewusstheit für den augenblicklichen Moment herbeizuführen. Es geht darum, „jenen einfachen Handlungen Beachtung zu schenken, die oftmals mit nur wenig Bewusstheit ausgeführt werden, wie atmen, gehen, essen“ (Willard & Salzman, 2017, S. 59).

Die Art und Weise, wie Kinder heute in der modernen Gesellschaft aufwachsen, hat sich erheblich verändert. Und das nicht immer zum Vorteil. Natürliche Räume sind am Verschwinden, menschliche Begegnungen finden in virtuellen Räumen statt. Die Ansprüche der Schule wachsen und mit ihnen der Leidensdruck der Kinder, all dem gerecht zu werden. Der reizüberflutete Alltag unserer Kultur, dessen Zeitmangel das zentrale Charakteristikum darstellt, kann kein Gefäß zum Innehalten bereitstellen. Alles rast vorbei und Kinder gewöhnen sich an zahlreiche Betätigungen, die teilweise parallel stattfinden und denen eine begrenzte Aufmerksamkeit gewidmet werden kann.

Achtsamkeit erfordert ein Innehalten. „Achtsamkeit würde bedeuten zuzusehen, wie eine Raupe über ein Blatt kriecht oder ein Kolibri über einer Blüte schwebt - voller Staunen und Begeisterung. Die Fähigkeit, im Gewöhnlichen das Ungewöhnliche zu sehen, die längst verloren ist“ (ebd., S. 59).

„Viele verschiedene Arten der Achtsamkeitspraxis, von geführten Visualisierungen über körperbasierten Entspannungen bis hin zu Übungen die Konzentration fördern“ können Kindern dazu verhelfen, achtsames Gewahrsein zu schulen (Willard, 2016, S. 47). Sind die angewandten Methoden entwicklungsentsprechend auf das Alter der Kinder angepasst, können die wesentlichen Merkmale der Achtsamkeit geübt werden: das Erleben des Augenblicks, bewertungsfrei wahrnehmen, die Aufmerksamkeit überprüfen und neu ausrichten, wenn diese umherwandert, die Gedanken und Gefühle beobachten (vgl. Zelazo & Lyons, 2012, S. 109). Zahlreiche Forschungsarbeiten belegen, „...“, dass Kinder sich leicht für diese Aktivitäten motivieren lassen und sich daran erfreuen“ (vgl. ebd., S. 109). Kreative Wiederholungen und Variationen können dazu verhelfen, das Interesse bei Kindern aufrecht zu erhalten.

Da junge Kinder begrenzte Fähigkeiten haben, sich selbst zu steuern und teilweise ihren Impulsen nicht widerstehen können, ist es wichtig, die Länge der Aktivitäten entsprechend anzupassen. 5-jährige Kinder können sich nur drei bis 5 Minuten lang auf ihren Atem konzentrieren. „Als Faustregel kann man davon ausgehen, dass Kinder etwa 1 Minute pro Lebensjahr aufmerksam und achtsam sein können“ (Geisler & Muttenhammer, 2016, S. 50). Solche Aspekte sind bei der Achtsamkeitspraxis mit Kindern besonders zu berücksichtigen, da ansonsten die Gefahr besteht, diese zu überfordern.

Für Kinder ist Achtsamkeit sehr gut über die Sinne erfahrbar. Sie lernen, die Achtsamkeit zu kultivieren, indem sie die schweifende Aufmerksamkeit zu der sinnesfokussierten Aktivität zurückbringen, welche im momentanen Augenblick stattfindet. Die achtsame Empfindung der Berührung stellt eine weitere Möglichkeit dar, Kinder

für die Achtsamkeit empfänglich zu machen. Körperempfindungen finden immer im gegenwärtigen Moment statt. Daraus resultiert eine verbesserte Körperwahrnehmung und ein «in Kontakt mit sich selber kommen». So können Kinder lernen, empfänglich für die unterschiedlichen Signale ihres Körpers zu sein. Das bedeutet, dass sie auch schneller in der Lage sind zu merken, wann es ihnen gut geht und wann nicht, und sorgsam mit sich umzugehen. Schlussendlich ermöglicht eine gute Körperwahrnehmung, sich in seiner eigenen Haut wohl zu fühlen und die eigenen Grenzen zu spüren.

In ihrem Buch «Achtsame Spiele» stellt Kaiser-Greenland (2018) eine Fülle von Aktivitäten vor, welche die Achtsamkeit bei Kindern fördern können. So können unter anderem alltägliche Begebenheiten genutzt werden, um den Kindern die Verbundenheit zwischen Geist und Körper zu demonstrieren und erfahrbar zu machen. Das Beispiel mit der «Zitronen Visualisierung», bei dem allein der Gedanke, in eine Zitrone zu beißen, nicht nur Kinder normalerweise dazu bringt, den Mund zu verziehen, selbst wenn weit und breit keine Zitrone in Sicht ist, lässt die Kinder erfahren, was gemeint ist, wenn man die enge Verbindung zwischen Geist und Körper erklären möchte (vgl. Kaiser-Greenland, 2018, S. 39). So kann ein Bewusstsein geschaffen werden, um den Zusammenhang zwischen den Gedanken und den Körperempfindungen nachzuvollziehen. Sorgenvolle Gedanken können zum Beispiel Magenschmerzen verursachen.

Das Beispiel mit der Schneekugel eignet sich hervorragend, um Kindern in einem visuellen Experiment zu demonstrieren, wie Gedanken und Gefühle die klare Sicht versperren.

Die Glitzerpartikel in der Kugel stehen für Stress und intensive Gefühle. Wenn man die Kugel schüttelt, wirbeln die Partikel umher und lassen das Wasser trüb werden. Wenn man die Kugel in Ruhe lässt, klärt sich das Wasser langsam. ...Mit unseren Gedanken ist es genauso. Unser Geist kann so beschäftigt sein, dass wir nicht klar denken können. Aber wenn wir unsere Atmung spüren und unsere Gedanken in Ruhe lassen, beruhigen sie sich und wir können wieder klar denken (ebd., S. 36f.).

Auch Übungen mit Bewegungssequenzen können dazu genutzt werden, um Achtsamkeit bei Kindern zu fördern. Dabei kann das lange Stillhalten vermieden werden, welches für sehr junge Kinder ungeeignet ist und der Achtsamkeitsübung entgegenwirkt. Die Nachahmung der Bewegungen des Pendels einer Standuhr oder eines Gegenübers (Pantomime, menschlicher Spiegel) kann jüngere Kinder spielerisch dazu verhelfen, das Selbstgewahrsein zu fördern und das Gespür für ihren Körper aufrechtzuerhalten oder dieses zu entwickeln.

Künstlerische Aktivität und Kreativität kann auch ein hilfreiches Mittel zur Kultivierung von Achtsamkeit bei Kindern sein. Durch fantasievolles Gestalten können Analogien hergestellt werden und die Vorliebe der Kinder, in Bildern zu denken, zu Nutzen gemacht werden, um ihnen zum Beispiel Achtsamkeit gegenüber ihren eigenen Empfindungen zu vermitteln. Eine selbstgemalte «eigene innere Wetterkarte» kann dazu genutzt werden, um das Bewusstsein zu schärfen, sich weniger mit den Wetterlagen oder eigenen Stimmungen zu identifizieren. Die Kinder können lernen, dass sie nicht der Regenschauer sind, sondern dass sie den Regen bemerken. Analog dazu kann das Bemerkend eines Angstgefühls ohne die völlige Identifizierung «ich bin ein

Angsthase» eine Erweiterung sein. Sie lernen, dass manchmal ein Angstgefühl da ist und dieses wieder vergeht und etwas anderes entsteht. Sie können mit Hilfe dieser Übung die Veränderlichkeit aller Phänomene akzeptieren lernen.

Abschliessend ist noch zu bemerken, dass die Möglichkeiten, mit Kindern Achtsamkeit zu kultivieren, unzählig sind. Jedoch ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass genauso wie jemand, der selbst kein Fahrrad fahren kann, auch niemandem das Fahrradfahren beibringen kann, so ist auch bei der Vermittlung und Sensibilisierung für die Achtsamkeit eine authentische und als Vorbild fungierende Lehrkraft essentiell, welche über Achtsamkeitspraxis verfügt und Selbsterfahrung aufweist.

4.3 Achtsamkeit in der Psychomotorik Therapie

In der Psychomotorik Therapie bietet der Körper, als mächtigste Pforte zur Gegenwartigkeit, den Ausgangspunkt für die Vermittlung angemessener, selbstgestalteter Erfolgserlebnisse. Somit stellt sie den benötigten Raum zur Verfügung, um über das Körperbewusstsein einen natürlichen Zugang zur Achtsamkeit zu ermöglichen.

Burger (2013) schildert in ihrem Beitrag «Achtsamkeit in der Psychomotorik Therapie», wie sie Übungen der Atemtherapie in ihrer psychomotorischen Tätigkeit mit den Kindern einfließen lässt und diese erweitert. So wird der Atem als körperlicher Vorgang genutzt, um die Kinder dafür zu sensibilisieren. Kinder werden spielerisch dazu angeleitet, ihren eigenen Atem zu entdecken, wahrzunehmen wo im eigenen Körper die Atembewegungen zu spüren sind, und letztlich auch zu verbalisieren, um eine gewisse Reflexion des Erlebten anzuregen. Atemübungen eignen sich besonders, um Achtsamkeitsübungen zu praktizieren und die eigene Körperwahrnehmung zu stärken (vgl. Burger, 2013, S. 173f.).

Unsere momentane Gesellschaftsstruktur trägt zu einem erheblichen Teil zum Verlust der Körperlichkeit bei, womit auch der Kontakt zu sich selbst einhergeht, und daher ist es von grösster Bedeutung, Kinder zu unterstützen, eine gute Körperwahrnehmung zu entwickeln und somit den Zugang zu sich selbst zu bewahren. Durch die sehr stark über die Medien vermittelten Körperideale (Körperfettanteil, Leistungsfähigkeit) wird der menschliche Körper funktionalisiert und zu einem Instrument verwandelt. Der Körper muss, der Natur gleich, beherrscht, bezwungen und unterdrückt werden, um so den gesellschaftlichen Massregeln zu entsprechen. Der Mensch kämpft gegen seine eigene Natürlichkeit, wird körperdistanziert und körperentfremdet (vgl. Fischer, 2004, S. 57). Die Devise der neuen Körperkultur befiehlt einen sportlichen und schönen Körper, der gepflegt und aufrecht erhalten werden muss bis ins hohe Alter und um jeden Preis. Diese Tendenz macht auch vor den Kindern nicht halt. Die Freizeit wird zusehends verkörperlicht, die Erlebnis- und Abenteuerindustrie sorgt für eine personale Distanzierung, womit der Verlust der Leib-Seele-Einheit einhergeht (vgl. ebd., S. 59).

Es ist der instrumentalisierte, der technische und als Kapital verwertbare Körper, mit dem wir heute leben. Darum ist das Leibsein in unserer Kultur auch längst keine Selbstverständlichkeit mehr, auf die wir uns nur zurückfallen lassen bräuchten. [...] Wir müssen, so paradox es klingt, das Selbstverständliche wieder einüben (Fuchs, 2015, S. 149).

„Die Psychomotorik kann hierzu einen Beitrag leisten, indem sie der Instrumentalisierung des Körpers einen leiblichen Zugang entgegengesetzt, indem sie Sinn und

Ausdruck, Achtsamkeit, Kontakt zu sich selbst und anderen in den Mittelpunkt stellt“ (Kuhlenkamp, 2017, S. 53). Die Haltung der Achtsamkeit, welche in der Psychomotorik gelebt werden kann, ermöglicht eine Anfreundung und Annäherung mit dem eigenen Körper, die seine Degradierung zum Objekt entgegenwirkt.

Auch als präventive Massnahme kann Psychomotorik einen Beitrag leisten Kindern dazu zu helfen, einen gesunden Körperbezug zu entwickeln und sie dabei in diesem Prozess zu unterstützen. „Vorschulkinder, welche über ein vielseitiges Bewegungsangebot ihren Körper kennenlernen können, haben eine gute Basis für den Schuleintritt“ (Lienert, Sägesser & Spiess, 2010, S. 4). Sinnesübungen und -spiele, Körperspürübungen, Massageübungen, Entspannungsgeschichten und An- und Entspannen von Körperteilen, sind allesamt Übungen, welche die psychomotorische Förderung auszeichnen und in der Therapie eingesetzt werden. Sie eignen sich hervorragend, um die achtsame Körperwahrnehmung zu stärken.

Wenn Kinder nach einer motorisch lebhaften Lektion sich bereitwillig auf die Matte legen und massiert werden wollen oder Sandsäckchen auf ihren Körper spüren wollen, ist es ein Beweis dafür, dass Ausruhephasen ebenso zur kindlichen Natur gehören wie Bewegungsphasen. In der Psychomotorik kann man dieses natürliche Bedürfnis der Kinder auffangen, um Achtsamkeit zu kultivieren.

Das Setting in der Psychomotorik Therapie kann nur eine geringe Anzahl von Kindern erreichen, um sie in ihrer Achtsamkeitshaltung zu begleiten. Das Schulzimmer bietet eine gute Gelegenheit, eine höhere Anzahl von Kindern zu erreichen. Über die Integration von Achtsamkeitsübungen im Stundenplan kann die Achtsamkeitshaltung geübt und umgesetzt werden.

4.4 Achtsamkeit im Unterricht

Schon der vorsokratische Philosoph Heraklit wusste, dass Lernen eher dem Entzünden von Flammen gleicht als dem Füllen von leeren Fässern. Neuere Ergebnisse aus der Lern- und Hirnforschung belegen die enge Wechselwirkung zwischen körperlichen Prozessen, Emotionen und Gedanken. Lernen ist eine Angelegenheit der ganzen Person (vgl. Spitzer, 2006, S. 6). In unserer Industriegesellschaft wird Lernen zum Speichervorgang unter Zeitdruck degradiert. Kinder gewöhnen sich an eine zeitgebundene Aufmerksamkeit und hecheln von einer Aktivität zur nächsten. Diese Haltung wird im schulischen Kontext auch unterstützt und verstärkt, denn die Institution Schule folgt dem Rhythmus des aktuellen Zeitgeistes.

Mein Vorschlag für eine Gegenmaßnahme angesichts dieser sich verstärkenden Angriffe auf unsere Konzentrationsreserven besteht darin, in unseren Schulen flächendeckend Meditationsunterricht einzuführen. Menschen müssen sich zuerst der begrenzten Natur ihrer eigenen Fähigkeit zur Aufmerksamkeit bewusst werden. Dann sollten sie Techniken erlernen, die ihre Aufmerksamkeit verstärken und ihre Fähigkeit, sie aufrechtzuerhalten maximieren (Metzinger, 2021, S. 361).

Wenn Kinder sich auf eine Erfahrung in der Gegenwart konzentrieren, etwa darauf, ihre Atmung zu spüren oder dem Geräusch im Raum Beachtung zu schenken, kommt ihr Geist zur Ruhe und in ihrem Kopf entsteht neuer Raum, so dass sie klarer wahrnehmen können, was gerade vor sich geht. Wahrnehmen, was im Geist oder Körper gerade geschieht, kann ein Anlass sein zum Innehalten und zum Reflektieren, bevor gesprochen oder gehandelt wird. Dadurch werden die Kinder weniger reaktiv und

zunehmend gewahr und empfänglich für das was in ihrem Inneren geschieht und um sie herum (vgl. Kaiser-Greenland, 2018, S. 11).

Das achtsame Gewahrsein der eigenen Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen ist eine Basiskompetenz, die im Bildungsprozess aufgenommen und in den Schulen vermittelt werden sollte wie lesen, schreiben und rechnen (vgl. Ott, 2015, S. 88). Die Schulung der Kinder zum regelmässigen Innehalten, um die innere Wetterlage des Geistes, Körpers und der Gefühle wahrzunehmen, sollte eine Selbstverständlichkeit werden (vgl. Rechtschaffen, 2018, S. 21).

Aus diesem Blickwinkel empfiehlt es sich, Kindern achtsamkeitsbasierte Verfahren als ein Angebot vorzustellen, welches in der Grundschule oder bereits im Kindergarten im Stundenplan integriert werden und mit altersgerecht eingeleiteten Achtsamkeitsübungen durchgeführt werden kann. Ziel ist es, das Achtsamkeitsvermögen der Kinder zu steigern und sie von klein auf damit vertraut zu machen. Daraus kann eine Lebenshaltung gestaltet werden.

Als Beispiel sollen in der Folge exemplarisch drei Programme vorgestellt werden, zwei aus dem deutschsprachigen und eines aus dem englischsprachigen Raum, welche achtsamkeitsbasierte Übungen im Stundenplan des Schullalltages einbetten.

AISCHU (Achtsamkeit in der Schule) ist ein erfahrungsorientiertes, wissenschaftlich fundiertes Rahmencurriculum für die Implementierung der Haltung der Achtsamkeit in den schulischen Unterricht. Es kann von Lehrpersonen nach entsprechender Ausbildung in den täglichen Unterricht mit einfließen. Das Programm wurde von Kaltwasser (2016) erstmals als Pilotprojekt an der Elisabethenschule in Frankfurt am Main durchgeführt und richtet sich hauptsächlich an Schüler der 5. Klasse bis zum Abitur. Es besteht aus festgelegten Phasen, die aufeinander aufbauen, die aber den jeweiligen Lernvoraussetzungen angepasst werden können und sollen.

„AISCHU ist keine Sammlung von abgezielten Modulen, die mit entsprechenden Arbeitsblättern versehen in einem bestimmten Zeitpunkt abgearbeitet werden. Es geht um die Etablierung einer Haltung“ (Kaltwasser, 2016, S. 49). Um dies zu erreichen, nennt Kaltwasser (2016) drei Voraussetzungen, welche vorhanden sein müssen und die Implementierung in den Unterricht ermöglichen: die kundige Haltung der Leitenden, die Einbindung der Schüler, womit Bewusstheit für die Gründe der Übung geschaffen wird, und letztlich die kontinuierliche Übung im Schulalltag (vgl. ebd., S. 49f.).

Erwähnenswert sind zudem die Forschungsergebnisse aus den bereits 2011 durchgeführten ersten Studien zum AISCHU Programm mit insgesamt positiven Befunden, was die Wirksamkeit und den Nutzen des Programms betrifft. Positive Effekte konnten zusätzlich im Bereich der Emotionsregulation festgestellt werden. Insgesamt bedarf es aber einer breit angelegten Studie zur Wirksamkeit von Achtsamkeitsübungen im schulischen Setting (vgl. ebd. S. 50). Hilfreiche Informationen bzgl. Durchführung und konkreter Handlungsschritte sowie der Chronologie des Programms können unter <https://www.vera-kaltwasser.de/Achtsamkeit/aischu.html> eingesehen werden.

Das zweite ist das Heidelberger Trainingsprogramm 8-sam, welches eine präventive Massnahme zur Stärkung der Selbstregulation darstellt. Das Programm zielt auf die Entwicklung des achtsamen Gewahrseins, die Verbesserung der Selbstregulation in Bezug auf Aufmerksamkeit, Gedanken und Emotionen und die Förderung des

achtsamen Umgangs mit anderen. Ursprünglich wurde es für die schulische Anwendung entwickelt und an verschiedene Altersstufen angepasst. In der Zwischenzeit ist seine Anwendung auch im Vereinssport im Kindergarten- und Grundschulalter erprobt. Auch existieren wissenschaftliche Studien, die die Umsetzbarkeit, die Akzeptanz und die Effekte des Achtsamkeitstrainings dokumentieren. Das Programm 8sam umfasst folgende Module:

- Einführung in die Achtsamkeit und in die Haltung des Beginner's Mind
- Achtsames Gewahrsein für Objekte und die äussere Umwelt
- Sensorisches Gewahrsein
- Atemgewahrsein und Körpergewahrsein
- Wahrnehmung und Umgang mit Gedanken und Gefühlen (einschliesslich Stress)
- Achtsamkeit im Umgang mit anderen (vgl. Frenkel, 2019, S. 233).

Das dritte Programm, welches aus dem englischsprachigen Raum kommt, basiert auf dem MBSR Programm von Kabat-Zinn. Mindfulness Matters! ist ein für die Schule entwickeltes Curriculum für Achtsamkeit und sozial-emotionaler Kompetenzen für Kinder von der dritten bis zur sechsten Klasse, im Alter von acht bis zwölf Jahren " (vgl. Willard & Salzmann, 2017, S. 50).

Hauptsächlich zielt es darauf ab, Kindern Achtsamkeit in allen Aspekten des Lebens näher zu bringen. Das Programm hat eine Dauer von zwölf Wochen und beinhaltet zwei Sitzungen in der Woche welche fünfundvierzig Minuten dauern. Die vorgestellten Übungen beinhalten achtsam ausgeführte Sinnesaktivitäten und achtsame Wahrnehmung von Emotionen und Gedanken.

Mm! ist darauf ausgerichtet den Kindern zu helfen, auf die Gegenwart fokussierte Bewusstheit zu entwickeln, ihre sozial-emotionale Resilienz zu stärken, ihre kognitive Flexibilität zu steigern, bezüglich des eigenen Verhaltens bessere Entscheidungen zu treffen, adaptive Veränderungen im Umgang mit Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen zu fördern und Akzeptanz für jene Dinge zu entwickeln, die sich nicht ändern lassen (ebd., S. 50).

Die hier vorgestellten Programme sollen als Beispiel für die Umsetzung der Achtsamkeitspraxis im schulischen Kontext dienen. Zusätzlich sollen sie als eine Einladung verstanden werden, weiter zu machen und in diese Richtung zusätzliche Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln.

Aus den Lerntheorien ist bekannt, dass Lernen nie nur ein rein kognitiver Vorgang ist, sondern die Motivation, die Sinne und die Emotionen auch eine Rolle spielen und im Lernprozess involviert sind. Wird eine Übung mit langweiligem, mechanisch wiederholtem Geschehen assoziiert, dessen Nutzen fragwürdig ist, so ist der Zweck der Übung bei weitem verfehlt (vgl. Elsholz & Keuffer, 2015, S. 153). In diesem Sinne soll Achtsamkeit nicht als ein stupides, automatisch durchgeführtes Programm angeboten werden, sondern indem Kinder mithilfe adäquat gestalteter Übungen dafür sensibilisiert werden eine achtsame Lebenshaltung zu entwickeln. Achtsamkeit lässt sich weder planen noch erzwingen. Es werden sicherlich auch nicht alle Kinder darauf ansprechen und man kann nicht alle damit erreichen. Es ist ein langwieriger Lebensprozess, der nie wirklich abgeschlossen werden kann. Dennoch sollten die aufschlussreichen Erkenntnisse aus der Achtsamkeitspraxis für den Schulalltag in Erwägung

gezogen werden, denn genauso wie vor zwanzig Jahren Achtsamkeitsübungen in der Psychotherapiewelt Randerscheinungen waren und heute mehrheitlich zum Standard gehören, sollten die Bildungsinstitutionen sich einem Wandel im Schulcurriculum nicht widersetzen (vgl. Willard, 2016, S. 262).

In welcher Form Achtsamkeitspraxis auch immer praktiziert wird, ob durch eine Atemmeditation oder durch Interventionen aus den vorgestellten Programmen, spielt letztlich keine grosse Rolle. „Der Appell richtet sich darauf das Potential der Achtsamkeitspraxis zu nutzen und mehr im pädagogischen Kontext zu forschen“ (Elsholz & Keuffer, 2015, S. 157). Eine fundierte wissenschaftliche Untersuchung kann die zuständigen Instanzen auf die Relevanz der Thematik aufmerksam machen, um die notwendigen Ressourcen sicher zu stellen welche für die Finanzierung entsprechender Forschungsprojekte, Ausbildungs- und Weiterbildungslehrgänge notwendig sind.

Es steht ausser Frage, dass Lehrpersonen in erster Linie für die Wissensvermittlung zuständig sind und dass Bildung und Erziehung Schlüsselkompetenzen in der Entwicklung eines Kindes sind. Jedoch ist es nicht nur hilfreich, sondern eine notwendige pädagogische Aufgabe, Kindern die Erkundung ihrer Innenwelt zu erschliessen und sie in diesem Prozess zu begleiten. Die Bewusstwerdung der eigenen Emotionen und Gedanken ermöglicht ihnen zu lernen, sinnvoll mit ihnen umzugehen und nicht von ihnen überwältigt zu werden. „Es ist erstaunlich, wie beruhigend die Erkenntnis, dass man nicht die eigenen Gedanken ist, sein kann. Gedanken sind zunächst einmal Impulse, keine unabwendbaren Realitäten“ (Kabat-Zinn, 2009, S. 76). Lehrpersonen können so dazu beitragen, eine neue Bewusstseinskultur in der Schule zu erschaffen.

Da eine wesentliche Grundlage, um Achtsamkeit im Unterricht zu integrieren, sich auch auf die Fähigkeit der Lehrperson bezieht, selbst präsent zu sein und die eigene Befindlichkeit bewusst wahrzunehmen, ist das Eigeninteresse der Lehrperson an der Thematik zentral. „Man lehrt Achtsamkeit in erster Linie, indem man selbst achtsam ist“ (Rechtschaffen, 2018, S. 60). In dieser Hinsicht hat die Lehrperson eine Vorbildfunktion und kann die Motivation der Schüler zur Nachahmung bewirken. Eine Lehrperson, welche Achtsamkeit vorlebt, ist authentisch und in der Lage, in herausfordernden Situationen des pädagogischen Alltags eine Chance zu sehen. Der ohnehin überlastete Alltag einer Lehrperson kann durch die Achtsamkeitspraxis an enormer Kraft gewinnen, indem innere Konflikte, Unzufriedenheiten oder automatisch ablaufende kognitive Muster erkannt und aufgedeckt werden. Daraus können neue und förderliche Handlungsweisen entstehen, welche sich im Umgang mit den Schülern, Eltern und Kollegen äussern. Der achtsame Umgang mit den eigenen Bedürfnissen ermöglicht das Erkennen der Bedürfnisse der Schüler und ein adäquates Eingehen auf diese.

Achtsamkeitspraxis ist ein weites Übungsfeld und lässt sich nicht nur auf Übungen im Unterricht beschränken, sondern bezieht jeden Aspekt unseres täglichen Lebens mit ein (vgl. Simma, 2013, S. 99). Es ist selbsterschliessend, dass durch regelmässiges Üben zuhause und in der Freizeit bessere Ergebnisse und eine Nachhaltigkeit der Achtsamkeit erreicht werden. Erst dann kann eine Kultivierung der Achtsamkeit erlangt werden, welche sich längerfristig in einer prinzipiell achtsamen Lebensführung widerspiegelt.

4.5 Achtsamkeit als Konsumgut

Die regelrechte Hysterie um das Achtsamkeitskonzept in den letzten Jahren und seine Vermarktung als Wundermittel sollen auch eine kurze Anmerkung in dieser Arbeit finden.

Durch ein kluges Marketing ist in der westlichen Kultur das Achtsamkeitskonzept zum Allheilmittel avanciert. In dieser reizüberfluteten Welt soll Achtsamkeit eine mentale Hygiene ermöglichen, um dadurch hauptsächlich Entspannung und Wohlergehen zu erlangen. Eine weitere Methodik, welche dem heutigen Streben nach Perfektionismus und Hochleistung Rechnung tragen soll.

Den Beweis dafür liefert ein breites Angebot an unzähligen kommerziellen Kursen von verschiedenen Institutionen oder Einzelpersonen für alle möglichen Ziele und Zwecke. In den erwähnten Kursen wird Achtsamkeit in seiner begrifflichen Verwendung oft mit unklaren Merkmalen versehen. Zum Teil fließen umgangssprachliche Bedeutungen mit, wie etwa bei allen Handlungen darauf zu achten, andere Menschen nicht zu schädigen, zu beleidigen oder zu verletzen, die Umwelt nicht zu verschmutzen und so weiter (vgl. Knuf, 2016, S. 26f.).

Achtsamkeitstrainings werden von Arbeitgebern finanziert, um die Leistungsfähigkeit ihrer Angestellten noch mehr zu steigern. Somit wird Achtsamkeit als ein Marktprodukt aufgefasst, das konsumiert werden kann, um noch effizienter zu funktionieren. Durch das Ansprechen der Masse ist es Teil der Beschleunigungs- und Optimierungskultur geworden. Achtsamkeit als Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung, Stress und Erholung, gedanklicher Aktivität und innerer Ruhe. „Das Problem ist, dass Achtsamkeit jetzt selbst als Steigerungstechnik eingesetzt wird. Das heißt Menschen versuchen, 20 Minuten zu praktizieren, damit sie danach umso erfolgreicher, umso schneller, umso fitter, innovativer, gesünder sind. Das heißt Achtsamkeit wird als Moment in einer Logik eingesetzt, mit einer Steigerungslogik, die das Problem verursacht und es deshalb nicht überwinden kann“ (vgl. Rosa; zitiert nach Klein, 2016, o.S.).

Die Versprechen, die sich in Seminarprospekten und auf Internetseiten finden, haben mit Achtsamkeit häufig nichts mehr zu tun. Statt zu lernen, sich allen Empfindungen offen zuzuwenden, wird mit einem Mehr an positiven Gefühlen gelockt. Statt den eigenen Geist besser beobachten und sich so von dessen Inhalten distanzieren zu können, soll die Konzentrationsfähigkeit gefördert werden. Und das Ganze auf die Schnelle. Selbst ein Acht-Wochen-Kurs scheint mancherorts viel zu lang zu sein, stattdessen ist teilweise von Drei-Minuten-Achtsamkeit die Rede (Knuf, 2016, S. 28).

Achtsamkeit bezieht sich auf eine Lebenshaltung und ist ein langer, intensiver und anstrengender Prozess. Und sicherlich stellt es auch kein Patentrezept für alle möglichen Leiden und Beschwerden dar. Für die Kultivierung einer achtsamen Lebensweise, reicht das blinde Befolgen von Instruktionen nicht aus (vgl. Kabat-Zinn, 2009, S. 55). Es muss die Bereitschaft vorhanden sein, jeden Aspekt des täglichen Lebens einzubeziehen. Es bedeutet, Routinetätigkeiten wie Treppensteigen oder Essen bewusst auszuführen. Ohne dabei zu telefonieren oder gedanklich die Aktivitäten des morgigen Tages zu planen. Es bedeutet, Gedanken und Gefühle wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten oder mit Fernsehkonsum und Internetshopping zu

kompensieren. Eine achtsame Lebensführung bedeutet, sich den eigenen Empfindungen hinzugeben, diesen mit Offenheit zu begegnen, also nicht zu bewerten oder sofort vor diesen flüchten zu wollen. Achtsam zu sein bedeutet, bei dem zu verweilen, was in dem Moment, also jetzt gerade, wahrgenommen wird. Auch wenn es sich dabei um ein unangenehmes Gefühl oder Langeweile handelt. Man wendet sich also genau dem zu, was in einer beschleunigten und reizüberfluteten Gesellschaft meist vermieden wird: dem Jetzt.

Im pädagogischen Kontext bedeutet Achtsamkeit nicht eine Optimierungsgelegenheit zu schaffen, um Kinder bedarfsgerecht zurechtzustutzen. Achtsamkeit ist kein Disziplinierungsversuch. Im Hinblick auf Leistungsgrenzen bedeutet es, leistungsschwache Kinder zu akzeptieren und sie nicht auf ihre Leistung zu reduzieren und daran festzumachen. Achtsamkeit impliziert eine wertschätzende und aufmerksame Grundhaltung jedem Menschen gegenüber, unabhängig von seiner Leistung oder seinem Ansehen. Es bedeutet eine Bewusstheit über die vielen anderen Dimensionen, die einen Menschen und das menschliche Leben ausmachen (vgl. Nakamura, Simma und Brunsting, 2013, S. 206).

5. Diskussion und Reflexion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorangegangenen theoretischen Auseinandersetzung zusammengetragen. Nach den herausgearbeiteten Erkenntnissen soll nun die zentrale Forschungsfrage beantwortet werden. Zu diesem Zweck wird anfangs auf die einzelnen Leitfragen eingegangen und diese werden beantwortet. Zum Schluss wird die zentrale Forschungsfrage beantwortet.

5.1 Beantwortung der Leitfragen und der zentralen Fragestellung

1. Leitfrage: Was versteht man unter Aufmerksamkeit, Konzentration, Resilienz und Achtsamkeit?

Gestützt auf die ausgewählte Literatur konnten im Kapitel «Begriffsklärung» (s. Kap. 2) die Begriffe der Aufmerksamkeit, Konzentration, Resilienz und Achtsamkeit erörtert und gängige Definitionen vorgebracht werden. Das Kapitel hat sich der Erläuterung jedes einzelnen Begriffes gesondert gewidmet. Es konnte aufzeigen, dass Aufmerksamkeit und Konzentration nicht eindeutig voneinander zu trennen sind. Aufmerksamkeit wird als eine Voraussetzung für Konzentration dargestellt und Konzentration kann auch als eine spezielle Intensitätsform der Aufmerksamkeit angesehen werden. Resilienz bezieht sich auf die innere Widerstandsfähigkeit und beschreibt die mentale Stärke eines Kindes, mit ungünstigen Bedingungen fertig zu werden. Achtsamkeit wird teils als Fähigkeit und teils als Fertigkeit aufgefasst und führt zu einem Zustand zielgerichteter Aufmerksamkeit.

2. Leitfrage: Welche Bedeutung haben die untersuchten Qualitäten für ein Kind im Kontext der Schule und seiner gesamten Persönlichkeitsentwicklung?

Das abschliessende Fazit des zweiten Kapitels zeigt die Bedeutung der untersuchten Qualitäten für den Schulalltag und die gesamte Entwicklung eines Kindes auf. Aufmerksamkeit und Konzentration sind gleichermassen bedeutend und deren Mangel stellt eine Herausforderung nicht nur in Anbetracht der schulischen Leistungen dar,

sondern schliesst auch grundsätzlich das erfolgreiche Lernen und den Kompetenzerwerb mit ein. Dieser Überlegung folgend stellt Resilienz eine weitere wesentliche Qualität dar, welche zusätzlich zu den schulischen Anforderungen sich auch auf die gegenwärtig geltenden gesellschaftlichen Leistungserwartungen bezieht. In diesem Sinne wird Achtsamkeit als ein Mittel vorgestellt, um einerseits die erwähnten und benötigten Qualitäten zu fördern und andererseits die eigenen Stärken und die eigene Individualität zu erkennen und zu leben, was längerfristig in einer gesunden und ausgeglichenen Persönlichkeitsentwicklung resultiert.

3. Leitfrage: Ist die Wirksamkeit eines Achtsamkeitstrainings in den Bereichen der Aufmerksamkeit / Konzentration und Resilienz erwiesen?

Das Kapitel «Wirksamkeit eines Achtsamkeitstrainings» (s. Kap. 3) hat anhand von Forschungsergebnissen untersucht wie weit ein Training in Achtsamkeit mit den Bereichen der Aufmerksamkeit / Konzentration und Resilienz korreliert. Es konnten anhand der ausgewählten Literatur Ergebnisse vorgestellt werden, welche die Wirksamkeit eines Achtsamkeitstrainings besonders im Bereich der selektiven Aufmerksamkeit nahelegen. Auch konnten Quellen benannt werden, welche positive Ergebnisse in Zusammenhang mit der Fähigkeit zur emotionalen Widerstandsfähigkeit bekräftigen. Die herangezogene Lektüre verweist aber auch auf die noch ungenügend vorhandenen Forschungsarbeiten, um die Befunde abzusichern.

4. Leitfrage: Ist Achtsamkeit erlern- oder trainierbar?

Das Kapitel «Kultivierung der Achtsamkeit» (s. Kap. 4) erwähnt einige Methoden welche eine kindgerechte Achtsamkeitspraxis unterstützen. Unter Berufung auf die herangezogenen Quellen wird dargelegt, dass Achtsamkeit erlernbar und trainierbar ist. In diesem Zusammenhang wird verdeutlicht, dass Achtsamkeitsübungen keinen Übungscharakter enthalten, sondern eher als eine Hilfe und Sensibilisierung für eine achtsame Lebensführung zu verstehen sind. Weiterhin sind Lehrkräfte essentiell, welche über Selbsterfahrung verfügen und somit als Vorbilder fungieren können. Die Bedeutsamkeit der Vorbildfunktion einer Lehrkraft kann beispielhaft mit folgender Begebenheit verdeutlicht werden: Im Rahmen des schulischen Standortgesprächs sitzen mir Eltern gegenüber, welche alle drei Minuten ihr Smartphone nach Nachrichten überprüfen. Bei jedem Piepston der ankommenden Benachrichtigung springen sie auf. Wir besprechen die Thematik ihres Kindes, welche sich dahingehend äussert, dass das Kind Konzentrationsschwierigkeiten hat, nicht entspannen kann und unter Leistungsdruck steht. In so einem Fall würde die Schule in der Person einer achtsamen Lehrkraft diesem Kind eine andere Dimension eröffnen, welche es Zuhause nicht vorfinden kann.

5. Leitfrage: Wie lässt sich Achtsamkeit in der Schule umsetzen?

Das Unterkapitel «Achtsamkeit im Unterricht» (s. S. 29f.) erwähnt drei erprobte Programme, welche achtsamkeitsbasierte Verfahren im Unterricht integrieren und für welche bereits Forschungsergebnisse existieren. Diese Programme dienen als Beispiel für eine Veranschaulichung der Umsetzung einer Achtsamkeitspraxis im schulischen Kontext. Sie dienen als Anregung und sollen als eine Einladung verstanden werden, weiter in diesem Kontext zu forschen und Erfahrungen zu sammeln. Für das von Kaltwasser entwickelte Programm AISCHU bestehen Ausbildungskurse für interessierte Lehrkräfte. Auch die Hinweise der verwendeten Literatur auf zahlreiche

Übungen und Beispiele können als ein Angebot zum Experimentieren aufgefasst werden und als Basis zur Entfaltung der eigenen Kreativität bei der Umsetzung der Achtsamkeit im Rahmen eines Unterrichts angesehen werden.

6. Leitfrage: Was ist der Beitrag der PMT dazu?

Das Unterkapitel «Achtsamkeit in der Psychomotorik Therapie» (s. S. 28) schildert die Vorgehensweise in der psychomotorischen Arbeit und unterstreicht die Bedeutung des Körpers als Medium für das Vermitteln des Körperbewusstseins als einen Zugang zur Achtsamkeit. Der präventive Charakter der psychomotorischen Tätigkeit, erlaubt einen grossen Beitrag zur Entwicklung eines gesunden Körperbezugs bei Kindern zu leisten. Dies geschieht unter anderem mit dem Entgegenwirken zur heutigen Körperkultur, welche die Distanzierung und Degradierung des eigenen Körpers vorlebt, indem bei der Psychomotorik der Kontakt zu sich selbst gefördert wird. Als ein Angebot der sonderpädagogischen Massnahmen der Schule kann die Psychomotorik Therapie nur einige Kinder erreichen. Im Vergleich zu einer Klasse stellen diese aber weitaus eine geringe Minderheit dar.

Zentrale Forschungsfrage: Kann ein Achtsamkeitstraining bei Kindern der Primarstufe die Fähigkeit der Aufmerksamkeit, Konzentration und Resilienz fördern?

Um diese Frage zu beantworten, werden nochmals die wichtigsten Punkte der vorherigen Antworten zusammengefasst:

- Die Qualitäten der Aufmerksamkeit / Konzentration und Resilienz sind für Kinder zentral für die Bewältigung ihres Schulalltages, für erfolgreiches Lernen und für ihre gesamte Persönlichkeitsentwicklung
- Die Befunde der aktuellen Achtsamkeitsforschung belegen einen positiven Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Aufmerksamkeit / Konzentration und Resilienz
- Die deutlichsten Ergebnisse lassen sich im Bereich der selektiven Aufmerksamkeit festmachen
- Achtsamkeit ist erlernbar und trainierbar und führt zu einem Zustand zielgerichteter Aufmerksamkeit
- Eine Achtsamkeitspraxis stellt Kindern vielfältige mentale Ressourcen zur Verfügung, welche ihre psychische Stärke fördert
- Für die Umsetzung der Achtsamkeitspraxis in Schulen im Rahmen des Unterrichts existieren bereits erprobte Programme

In diesem Sinne kann die Fragestellung bejaht werden und auf Basis der zur Verfügung stehenden Literatur konnten wissenschaftliche Belege dafür vorgestellt werden.

5.2 Kritische Reflexion der Arbeit

Das Themenfeld Achtsamkeit hat sich als ziemlich umfangreich erwiesen und konnte in dieser Arbeit nicht abschliessend behandelt werden. In diesem Sinne ist es mir durchaus bewusst, dass der vertiefte theoretische Hintergrund für diese Thematik fehlt und nur eine oberflächliche Betrachtung wiedergibt.

Rückblickend wäre eine breitere Anlegung der Literatur notwendig gewesen, welche eine vertiefere und ausführlichere Recherche der Thematik ermöglicht hätte und sicherlich ganz interessant wäre. Es würde ermöglichen, ein klareres Bild über die

Wirksamkeit der Achtsamkeit zu bekommen oder genauere Rückschlüsse auf eine ganz bestimmte Altersstufe zu erhalten. Das würde den Rahmen dieser Arbeit aber deutlich sprengen.

Spannend wäre auch gewesen, Achtsamkeit nur auf die Aufmerksamkeit als Teil der exekutiven Funktionen zu beziehen und sich vertiefter mit den drei Kernkompetenzen auseinandersetzen: Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität.

Trotzdem konnte ich anhand des Literaturstudiums viele spannende Erkenntnisse gewinnen, mein Wissen über die Aspekte der Aufmerksamkeit und Konzentration erweitern und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten und Übungen kennenlernen. Dies wird für den präventiven und beratenden Teil meiner Arbeit als Psychomotorik Therapeutin mit Lehrpersonen und Eltern sehr hilfreich sein. Den Leser dieser Arbeit möchte ich zum Nachdenken und zur Überprüfung des Achtsamkeitsaspekts in der eigenen Lebensführung anregen.

5.3 Ausblick und mögliche Weiterführung

Als eine mögliche Weiterführung der Arbeit wäre sicherlich eine Zusammenstellung eines Programms und dessen Anwendung in einer Schulklasse oder im Rahmen einer Psychomotorik Therapie denkbar. Wie bereits erwähnt, existiert unzähliges Material an Übungen, Beispielen und Spielen für achtsamkeitsbasierte Interventionen. Sicherlich wäre eine Festlegung auf einen zu erforschenden Bereich (z.B. welcher Bereich der Aufmerksamkeit) sinnvoll. In dieser Arbeit ist aber der theoretische Hintergrund für die verschiedenen Achtsamkeitsaspekte nur geringfügig vorhanden und müsste gegebenenfalls vertieft und erweitert werden.

6. Literaturverzeichnis

- Assmann, M. (2015.) Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Eine Einführung. In M. Zimmermann, C. Spitz & S. Schmidt (Hrsg.), *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft* (S. 59-70). Bern: Hans Huber.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2013). Aktuelle Forschungsergebnisse zur Achtsamkeitsmeditation. In M. Brunsting, Y. Nakamura & C. Simma (Hrsg.), *Wach und Präsent-Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 31-42). Bern: Haupt.
- Büttner, G. und Schmidt-Atzert, L. (Hrsg.). (2004). *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit*. Göttingen: Hogrefe.
- Burger, R. (2013). Achtsamkeit in der Psychomotorik-Therapie. In M. Brunsting, Y. Nakamura & C. Simma (Hrsg.), *Wach und Präsent-Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 173-184). Bern: Haupt.
- Elsholz, J. & Keuffer, J. (2015) Achtsamkeit im Bildungssystem. In M. Zimmermann, C. Spitz & S. Schmidt (Hrsg.), *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft* (S. 149-164). Bern: Hans Huber.
- Esch, T. (2014). Die neuronale Basis von Meditation und Achtsamkeit. *Sucht*, 60(1), 21-28.
- Fischer, K. (2004). *Einführung in die Psychomotorik* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Frenkel, M.O. (2019). Achtsamkeitstraining in der Schule. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 231-246). Bern: Hogrefe.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönau-Böse, M. (2019). *Resilienz* (5. Aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Fuchs, T. (2015). Körper haben oder Leib sein. *Gesprächspsychotherapie und Personenzentrierte Beratung* 25(3), 144-150.
- Geisler, U. & Mutenhammer, J. (2016). *Achtsamkeitsübungen mit Kindern und Jugendlichen in der Psychotherapie*. Paderborn: Junfermann.
- Gisler, R. & Hafner, O. (2010). *Resilienzförderung an der Schule*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Goldhammer, F. & Moosburger, H. (2006). *Aufmerksamkeit*. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-33020-8_2
- Grossmann, K. E. (2015). Emmy Werner: Engagement für ein Lebenswerk zum Verständnis menschlicher Entwicklung über den Lebenslauf. In K. H. Brisch, & T. Hellbrügge (Hrsg.), *Bindung und Trauma: Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern* (S. 15-33). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossmann, P. (2004). Das Üben von Achtsamkeit: eine einzigartige klinische Intervention für die Verhaltenswissenschaften. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter [http://www.uhbsinternational.ch/fileadmin/unispitalbaselch/Bereiche/Medizin/ Psychosomatik/Publikationen/Grossmann_Paul/grossman_in_heidenreich_ueben_achtsamkeit.pdf](http://www.uhbsinternational.ch/fileadmin/unispitalbaselch/Bereiche/Medizin/Psychosomatik/Publikationen/Grossmann_Paul/grossman_in_heidenreich_ueben_achtsamkeit.pdf)
- James, W. (1890). *The principles of psychology*. New York: Holt.

- Jäncke, L. (2015). *Ist das Hirn, vernünftig? Erkenntnisse eines Neuropsychologen* (2. Unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften* (2. Überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Jansen, P., Schulz, A. & Nottberg, C. (2016). Einfluss von achtsamkeitsbasierten Interventionen auf Exekutive Funktionen im Kindesalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie* 48(4), 206-216.
- Kabat-Zinn, J. (2009). *Gesund durch Meditation. Das grosse Buch der Selbstheilung* (7. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer.
- Kaiser-Greenland, S. (2018). *Achtsame Spiele*. Freiburg: Arbor.
- Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule. Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung*. Weinheim: Beltz.
- Kipker, M. (2008). *Kinder, die nicht aufgeben. Förderung der Resilienz in der pädagogischen Praxis*. Marburg: Tectum.
- Klein, M. (2016). Von innen ruhig, nach aussen kampfbereit. Kritik an der Achtsamkeitsbewegung. Verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/kritik-an-der-achtsamkeitsbewegung-von-innen-ruhig-nach.886.de.html?dram:article_id=373136
- Knuf, A. (2016). Der achtlose Umgang mit der Achtsamkeit. Verfügbar unter <https://docplayer.org/32223280-Der-achtlose-umgang-mit-der-achtsamkeit.html>
- Köckenberger, H. (2007). *Bewegungsräume. Entwicklungs- und kindorientierte Bewegungslandschaften*. Dortmund: modernes lernen.
- Krähenbühl, N. (2015). *Definition von Aufmerksamkeit im Kontext des Unterrichts. Unveröffentlichte Diplomarbeit*, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kriebs, S. (2019). *Resilienz in der Schule. Wie Kinder stark werden*. Paderborn: Junfermann.
- Krowatschek, D., Krowatschek, G. & Reid, C. (2011). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder*. Dortmund: modernes lernen.
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.
- Largo, R.H. (2018). *Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind her denken* (6. Aufl.). München: Piper.
- Leschnik, A. (2020). *Aufmerksamkeit. Grundlagen, Clinical Reasoning und Intervention im Kindes- und Jugendalter*. Wiesbaden: Springer.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2016). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe* (3. Korrigierte Aufl.). Bern: Plus.
- Linderkamp, F. & Lüdeke, S. (2019). Metanalyse zur Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Interventionen bei ADHS im Kindes- und Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung*, 28(2), 85-95.
- Linderkamp, F. (2020). Die Effektivität achtsamkeitsbasierter Therapieverfahren bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS-ein systematisches Review. *Lernen und Lernstörungen*, 9(1), 25-35.

- Malinowski, P. (2015). Wie fördert Meditation positive psychische Veränderungen? In M. Zimmermann, C. Spitz & S. Schmidt (Hrsg.), *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft* (S. 91-100). Bern: Hans Huber.
- Metzinger, T. (2021). *Der Ego Tunnel. Eine neue Philosophie des Selbst: Von der Hirnforschung zur Bewusstseinsethik* (7. Aufl.). Berlin: Bloomsbury.
- Müller, U. (2018). *Aufmerksamkeit*. Unveröffentlichtes Handout, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Nakamura, Y. (2013). Achtsamkeit und Pädagogik. In M. Brunsting, Y. Nakamura & C. Simma (Hrsg.), *Wach und Präsent-Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 43-59). Bern: Haupt.
- Nakamura, Y., Simma, C. & Brunsting, M. (2013). Anstelle eines Schlusswortes. In M. Brunsting, Y. Nakamura & C. Simma (Hrsg.), *Wach und Präsent-Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 201-207). Bern: Haupt.
- Ott, U. (2015). Atmen, Fühlen, Gleichmut und das Gehirn. In M. Zimmermann, C. Spitz & S. Schmidt (Hrsg.), *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft* (S. 83-89). Bern: Hans Huber.
- Pauls, N., Schlett, C., Soucek, R., Ziegler, M. & Frank, N. (2016). *Resilienz durch Training personaler Ressourcen stärken: Evaluation einer web-basierten Achtsamkeitsintervention*. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter <https://doi:10.1007/s11612-016-0315-9>
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen* (2. Überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Rechtschaffen, D. (2018). *Die achtsame Schule. Leicht anwendbare Anleitungen für die Vermittlung von Achtsamkeit*. Freiburg: Arbor.
- Schmiedeler, S. (2015). Achtsamkeitsbasierte Therapieverfahren bei der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ADHS. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43(2) 123-131.
- Sedlmaier, P. (2016). *Die Kraft der Meditation. Was die Wissenschaft darüber weiss*. Reinbek: Rowolt.
- Siegel, D.J. (2017). *Das achtsame Gehirn* (5. Aufl.). Freiburg: Arbor.
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (4. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Simma, C. (2013). Achtsamkeit der Lehrperson. In M. Brunsting, Y. Nakamura & C. Simma (Hrsg.), *Wach und Präsent-Achtsamkeit in Schule und Therapie* (S. 85-100). Bern: Haupt.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen, die Entdeckung des Selbstverständlichen*. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter <https://docplayer.org/59865627-Manfred-spitzer-lernen.html>
- Watzlawick, P. (2003). *Anleitung zum Unglücklichsein*. München: Piper.
- Westhoff, K. & Hagemeyer, C. 2005. *Konzentrationsdiagnostik*. Lengerich: Pabst.
- Willard, C. (2016). *Aufwachsen in Achtsamkeit*. Freiburg: Arbor.
- Willard, C. & Saltzman, A. (Hrsg.). (2017). *Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche*. Freiburg: Arbor.

Wustmann, C. (2005). Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung. Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen. *Zeitschrift für Pädagogik*, 51(2), 192-206.

Zelazo, P.D. & Lyons, K.E. (2019). Das Potential frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 103-115). Bern: Hogrefe.

Zirlick, C. & Gerber, B. (2001). Stop – Aufpassen. Eine praxisorientierte Auseinandersetzung mit den Begriffen Aufmerksamkeit und Konzentration. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Pädagogische Hochschule, Bern.